

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

Кафедра иностранных языков

**СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ**

**МАТЕРИАЛЫ
III РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ**

(Донецк, 28 января 2021 года)

**Донецк
2021**

УДК 81'243(063)
ББК Ш1+Ч25я431
С56

С56 Современные проблемы теории и практики обучения иностранному языку в высшей школе : материалы III Респ. студ. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Донецк, 28 января, 2021 г.) / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», Кафедра иностранных языков. – Донецк : ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2021. - 99 с.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Ободец Роман Васильевич – председатель организационного комитета, проректор по науке и инновациям ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», д-р экон. наук, доцент;

Барышникова Леля Петровна – заместитель председателя организационного комитета, проректор по дополнительным профессиональным программам ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», заведующий кафедрой маркетинга и логистики, д-р экон. наук, доцент;

Малик Максим Анатольевич – декан факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», канд. экон. наук;

Рева Алла Олеговна – заведующий отделом международных связей ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»;

Лычко Лидия Яковлевна – заведующий кафедрой иностранных языков ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков;

Василенко Татьяна Дмитриевна – начальник научного отдела ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»;

Коломийцева Кристина Александровна – ответственный секретарь, заместитель заведующего кафедрой иностранных языков по научной работе ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»;

Новоградская-Морская Нинель Антоновна – канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»;

Усачёва Галина Махайловна – канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»;

Матвейчева Юлия Олеговна – канд. культурологии, доцент кафедры иностранных языков ГОУ ВПО «ДОНАУИГС».

СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НЕЯЗЫКОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. **Беликова Ю.А.** К ВОПРОСУ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ.....5-8
2. **Бортенева Е.А.** ВИДЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ГОВОРЕНИЮ ОНЛАЙН.....8-10
3. **Киселева Е.В.** ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМУ ПЕРЕВОДУ АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ.....11-13
4. **Лычко Л.Я.** О РЕАЛИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНОГО ПОДХОДА НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВПО.....14-17
5. **Ливенцова В.А., Танцюра Д.Э., Герасимова В.С.,** ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ17-20
6. **Новоградская-Морская Н.А.** НЕКОТОРЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.....20-24
7. **Прокопенко Е. В.** ОЦЕНИВАНИЕ И САМООЦЕНИВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ.....24-27
8. **Пузик А.А.** РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ РАБОТЫ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ТЕКСТАМИ.....27-30
9. **Шаврукова Е.Е.** ОНЛАЙН-ДОСКИ: ЭФФЕКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ.....30-33
10. **Усачёва Г. М., Усачёв В.А.** ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ И ОТРИЦАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.....33-36
11. **Федченко Б.О.** ФОРМИРОВАНИЕ ДИСКУРСИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ КАК КОМПОНЕНТА ОБЩЕЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА.....36-40
12. **Федькина Ю.А.** САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ.....40-44

СЕКЦИЯ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

1. **Грицак И.В.** ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА.....44-47
2. **Иванова В.Э.** ПРЕОДОЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ЯЗЫКОВЫХ БАРЬЕРОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ.....47-50
3. **Карпова Н.А.** МОТИВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ В ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ.....51-53
4. **Панина Е.А.** ЭКСТЕНСИВНОЕ ЧТЕНИЕ КАК КЛЮЧЕВАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ-МЕНЕДЖЕРОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.....53-57
5. **Ситнова И.В.** КРЕАТИВНОСТЬ – КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ РЕСУРС ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ.....58-63
6. **Черкашина Т.В.** СОВРЕМЕННЫЙ УМК ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ И ЕГО РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ.....63-66
7. **Чернушич А.Е.** СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ПУТЕМ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....67-70
8. **Koerpl O.** KOMPETENZENTWICKLUNG MIT MANAGEMENT-ANDRAGOGIK.....70-74

СЕКЦИЯ 3. ТЕХНОЛОГИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

1. **Гутник П.В.** ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ.....74-77
2. **Захаров Р.В.** ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ.....78-81
3. **Иванова Н.Г.** К ВОПРОСУ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ.....81-84
4. **Ильченко Л.Г.** MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES.....85-88
5. **Коломийцева К.А.** ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ.....89-90
6. **Матвейчева Ю.О.** ИНТЕРНЕТ-МЕМ КАК КРЕАТИВНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ ВИЗУАЛИЗАЦИИ.....90-93
7. **Рева А.О.** USE OF A FLIPPED CLASSROOM TECHNOLOGY IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES TO UNIVERSITY STUDENTS.....93-96
8. **Серeda В. В.** ВИДЕОРОЛИК КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ.....96-99

СЕКЦИЯ 1.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

К ВОПРОСУ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ

Беликова Ю. А.,

канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры лингвистики.

ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР

Одной из приоритетных задач гуманитарной составляющей подготовки высококвалифицированных специалистов в учреждениях высшего образования должно стать формирование целостной личности студента, способной к самоактуализации, саморазвитию, самопознанию, самоутверждению, готовой к выполнению профессиональных и общественных задач.

Педагогическое обеспечение профессионального саморазвития – целостная система, структура которой включает находящиеся в тесной взаимосвязи компоненты: содержание обучения, принципы, методы, средства обучения, формы обучения, условия осуществления образовательно-воспитательного процесса. Педагогическое обеспечение профессионального саморазвития будущих юристов становится эффективным, если рассматривать его как целостную систему в условиях такой личностной ориентации каждого компонента этой системы, которая предусматривает организацию самообразования и самовоспитания студентов. Важным является также обеспечение адекватности между целями и возможностями профессионального

саморазвития будущих юристов и внедрением необходимого педагогического обеспечения данного процесса в профессиональную подготовку.

Обеспечивая целостность педагогического проектирования профессионального саморазвития будущих юристов, мы считаем, что личность преподавателя как субъекта соответствующего данному процессу, играет ключевую роль в достижении его эффективности. Речь идет о том, что педагог должен быть компетентным не только в теории и технологии педагогического сопровождения профессионального саморазвития личности средствами профессионального самообразования и самовоспитания, уметь оптимально использовать метод проектов для решения поставленных задач, но и иметь соответствующие качества: системные (духовно-нравственное богатство, патриотизм, готовность к профессиональному самосовершенствованию, способность к педагогическому творчеству); функциональные (проектировочные, организационные, стимулирующие, контрольные и др.).

Моделирование профессиональных умений будущего юриста является составляющей целостного педагогического процесса в вузе. Оно реализуется через ряд взаимосвязанных и взаимообусловленных этапов, среди которых важнейшими являются: развитие начального недифференцированного интереса к определенному виду деятельности, содействовать этому этапу сможет система бесед, дискуссий, анализа конкретных ситуаций; формирование положительных профессиональных ценностных ориентаций, которые позволяют построить в сознании студента идеальную модель будущей профессиональной деятельности, которая служит эталоном в профессиональном саморазвитии; активное формирование профессиональных умений, необходимых для практической деятельности, которое осуществляется при разработке и реализации учебных проектов в смоделированных и реальных условиях конкретных ситуаций и требует от студентов самостоятельности, инициативности, творческого подхода, настойчивости.

Создание технологий реализации основных задач профессионального саморазвития должно строиться по определенной логико-структурной моделию

и состоять из следующих компонентов: содержание и формы проведения мониторинга учебной деятельности; определение предварительного уровня подготовленности студентов; диагностика развития личностных качеств (мотивации, самооценки, субъективного локуса контроля); анализ влияния групповых установок и его корректировка; профориентированность учебного материала; использование задач и тестов разного типа сложности; проведение оценки на основе многокритериальности; проведение индивидуально-консультативной работы; применение методики создания ситуаций успеха; использование самооценки студентами результатов учебной деятельности; полное информационное обеспечение учебного процесса.

Основное педагогическое условие профессионального саморазвития будущих юристов – это создание такой учебно-воспитательной среды, в которой постоянно происходит активизация процессов профессионального самообразования и самовоспитания студентов на основе применения развивающих проектов и технологий.

Для решения этой задачи нами определены детерминанты целостного профессионального саморазвития будущих юристов:

- ориентация процесса обучения на формирование направленности будущего юриста на самоактуализацию и самодетерминацию в будущей профессиональной деятельности;

- обогащение содержания обучения системой компонентов, ориентирующих будущих юристов на рефлекссию, самопроектирование, самообучение, самоорганизацию, саморазвитие в области профессионально значимых качеств личности;

- применение методов, приемов и технологий обучения, способствующих приобретению опыта деятельности, саморазвивающей в личностно-профессиональном направлении;

- формирования у будущего юриста умений по составлению собственной программы профессионального саморазвития на любом этапе его профессиональной деятельности.

Профессиональное саморазвитие будущего юриста требует целостного педагогического обеспечения, которое является важнейшей составляющей педагогического процесса профессиональной подготовки.

ВИДЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ГОВОРЕНИЮ ОНЛАЙН

Бортенева Е.А.,

старший преподаватель кафедры английского языка для естественных и гуманитарных специальностей

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР

Студенты часто задаются вопросом, какие виды разговорной деятельности могут предложить онлайн-занятия. Как правило, речь - это навык, которым большинство студентов не овладевают в достаточной степени. В вузах, очевидно, обучают всем четырем навыкам в рамках курса иностранного языка. Но в современных условиях надо уделять много внимания разговорным навыкам на всех занятиях, чтобы студенты получали пользу от практики. Фактически, существуют тысячи разговорных заданий для онлайн-уроков, но в этой статье представлены самые популярные разговорные задания для онлайн-занятий.

Задачи на основе вопросов:

Часто студенты борются с формированием вопросов, поэтому подобные упражнения популярны среди преподавателей, поскольку они просты, но эффективны:

1. Узнайте у преподавателя - иногда преподаватель дает вам возможность подумать и записать вопросы. Однако в этом упражнении вы просто задаете

любые вопросы, которые хотите, чтобы получить информацию, которую вы ищете. Это отличный способ познакомиться со своим преподавателем, а также отличный способ попрактиковаться в задании вопросов в разных временах или грамматических стилях.

2. Agony Aunt - в этом упражнении студенты представляют вам проблему, а их одноклассники рассказывают им, как ее решить. Есть много способов координировать эту деятельность, но в конечном итоге студенты практикуют формирование вопросов [1].

3. Игральные кости - у преподавателя есть список глаголов и игральные кости с несколькими вопросительными словами: кто, что, когда, почему, где и как. Затем учащиеся должны задать вопрос, используя глагол и вопросительное слово, которые они накапливают, бросая кости. Очень простое занятие, но отлично подходит для студентов, думающих на ходу.

Приуроченные задачи:

Задания по расписанию отлично подходят для курсов делового английского или курсов подготовки к экзаменам или просто для тех студентов, которые любят болтать:

1. TED Talk - студенты проводят двухминутную презентацию по выбранной ими теме. Она должна иметь введение, два основных момента и заключение. Это отличная практика для студентов, собирающихся продолжить обучение в аспирантуре. Вы даже можете записать ее для них, чтобы они посмотрели ее позже, чтобы увидеть, что можно улучшить.

2. Lift Pitch - это немного похоже на Dragons Den, но у вас есть только 60 секунд, чтобы убедить другого человека что-то сделать [2]. Это может быть что-то забавное, например, уговорить кого-то выйти за вас замуж, поехать куда-нибудь в отпуск или изменить чье-то мнение. Это также может быть что-то более серьезное, например, коммерческое предложение. Очевидно, что в

зависимости от группы студентов и их уровня преподаватель может изменить время, но оно всегда должно оставаться коротким и приятным.

3. Дайте мне краткую версию - в этом упражнении студенты должны обобщить или перефразировать то, что они смотрели или читали, и, возможно, даже ответить на несколько вопросов об этом. Это отличное занятие для отработки обобщения, но также и гарантия того, что студент понял задачу чтения или аудирования.

Творческие задания

Творческие выступления отлично подходят для молодых студентов и, как правило, творческих студентов, взрослых или кого-то еще, возможности безграничны. Это отличный способ расширить словарный запас английского языка:

«Если бы только все было иначе» - студенты думают о некоторых знаменитостях, которых они знают, и составляют список того, чего они достигли. Затем они рассказывают группе, что было бы, если бы они не достигли чего-то из своего списка. Это заставляет студентов мыслить нестандартно, но при этом использовать некоторые ключевые грамматические формы в этом упражнении.

Оправдания, отговорки - студентам предлагают ситуацию и просят придумать несколько убедительных оправданий своих действий, таких как забывание домашней работы или опоздание на работу. Эту игру можно адаптировать для разных групп, и она может быть как веселой, так и серьезной. Это отличный способ научить студентов мыслить творчески.

У каждой картинки есть история - преподаватель показывает студентам случайную картинку, и они действуют как журналисты, пытаясь ответить на вопросы о том, где, когда, что произошло и почему. Создание рассказа из базовой картинки действительно помогает студентам открывать свои умы для

различных возможностей. Кроме того, рассказы, которые они придумывают, могут быть интересны для всей группы.

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМУ ПЕРЕВОДУ АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ

Киселева Е.В.,

*канд. филологических наук, доцент, доцент кафедры английского языка для
естественных и гуманитарных специальностей ГОУ ВПО «Донецкий
национальный университет», г. Донецк, ДНР.*

Современная профессиональная языковая подготовка студентов-международников предполагает использование новых идей и теорий [1-6]. Разрабатывая стандарты по обучению будущих дипломатов в 2020/2021 учебном году, необходимо было сделать различие между понятиями «профессиональная языковая подготовка» и «профессионализация учебного процесса».

Профессиональная языковая подготовка включает в себя три этапа: 1) формирование профессионально значимых компетенций, предусмотренных образовательным стандартом; 2) подготовку к межкультурной коммуникации; 3) использование инновационных педагогических технологий.

Языковая профессионализация осуществляется « через предъявление и обсуждение профессионально ориентированных текстов, доступных по содержанию и языковой форме [4, с.343] . Основной и углубленный этапы языковой профессионализации приходится на старшие курсы и магистратуру. Студенты обучаются устному и письменному переводу, ведению деловой корреспонденции и документации. Работа современного специалиста-международника предполагает способность выступать в качестве переводчика между представителями разных лингво- и этнокультур.

Предполагается, что следующий набор видов упражнений поможет в достижении заявленных задач:

1. Устный перевод отдельных предложений. Эти упражнения помогают проверить как студенты усвоили теоретические положения изучаемого раздела курса «Теория и практика перевода». Предложения переводятся устно, с листа, без предварительной подготовки. Особое внимание уделяется языковым явлениям, связанным с теоретическим материалом.

2. Письменный перевод отдельных предложений. Эти упражнения также направлены на закрепление теории. Переводя их, студенты учатся применять полученные знания на практике: усваивают, например, какими способами можно перестраивать безличные конструкции, неологизмы и фразеологические единицы и т.д. Такие упражнения задаются на дом и проверяются на занятии, при этом обычно, один из студентов зачитывает перевод предложений, а остальные – исправляют ошибки, если они имеются, и предлагают свои варианты. В случае необходимости студенты комментируют перевод объясняя причины использования того или иного приема или конструкции.

3. Устный перевод-пересказ кратких новостей. Выполняя данный вид упражнений, студенты имеют возможность проверить себя и увидеть над чем еще необходимо поработать. Студентам необходимо помнить, что перевод-пересказ должен звучать естественно. Данный вид перевода эффективнее всего выполнять, работая в парах или в небольших группах, при этом все партнеры в конце пересказа высказывают свои замечания.

Устный перевод интервью. Перевод интервью приближает студентов к профессиональному устному последовательному переводу и, соответственно дает им возможность почувствовать себя в роли переводчика. Студенты понимают, что это очень сложный вид работы и часто испытывают серьезные затруднения. В связи с этим преподавателю рекомендуется начинать данный вид работы с простой передачи содержания или перевода с листа. В первом

случае два студента читают интервью по ролям, все остальные – делают необходимые записи, а затем на их основе пересказывают интервью. Во втором – у «переводчика» перед глазами имеется полный его текст. Хочется также отметить, что наиболее эффективным способом работы с интервью – это деловая игра, в ходе которой пара участников озвучивают роли, а кто-то третий переводит их слова на слух. Пока идет интервью, все участники интервью должны еще считать, что «включены камеры», а, следовательно, никаких комментариев не делается.

Учитывая все положения, высказанные автором тезисов, можно утверждать, что обучение студентов-международников последовательному переводу аутентичных текстов, создает предпосылки для создания учебного профессионального языкового дискурса.

Список использованных источников

1. Воевода Е.В. Теория и практика профессиональной языковой подготовки специалистов-международников в России: Автореф. д-ра пед. наук. М., 2011.

2. Воевода Е.В. Социокультурные компетенции в профессиональной иноязычной подготовке специалиста-международника // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Современные лингвистические и методико-дидактические исследования. 2017. № 8. С. 119–127. 7.

3. Евтеев С.В. Феномены культуры в аспекте межъязыковой коммуникации // Вестник Брянского государственного университета та. 2015. № 2. С. 292–296.

4. Евтеев С.В. Лингвокультурологическая модель перевода // Вестник Брянского государственного университета. 2014. №2. С. 342–344.

О РЕАЛИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНОГО ПОДХОДА НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВПО

Лычко Л. Я.,

*канд. педагогических наук,
доцент, доцент кафедры иностранных языков,
заведующий кафедрой иностранных языков*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе ДНР», г. Донецк, ДНР.*

Обучение иностранному языку в учреждениях высшего профессионального образования занимает значительное место, поскольку сегодня невозможно изучение любой дисциплины без информации о последних достижениях в области той или иной науки. Благодаря тому, что дисциплина «Иностранный язык» не имеет конкретного содержания и каждый раз стремится удовлетворить интересы обучающихся по соответствующим уровням и направлениям подготовки, она становится неоценимым инструментом для получения новых знаний.

Цель данной работы – рассмотреть особенности применения коммуникативного подхода в обучении иностранному языку в высшей школе.

Сегодня коммуникативный подход в обучении иностранному языку является основополагающим. Значительный вклад в его развитие внесли И. А. Зимняя, Е.И.Пассов, Е.С.Полат, С.Ю.Николаева, Б.О.Тарнапольский, и другие. Исходя из названия, основная цель такого подхода – научить студентов общаться на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности: чтении, говорении, аудировании и письме. В процессе обучения, обучающиеся учатся не только использовать иностранный язык в качестве средства общения, но развивают общий кругозор, учатся культуре общения. Особенности коммуникативного подхода в обучении являются его практическая направленность, прагматичность, аутентичность, приближенность учебных

ситуаций к реальным условиям общения, психолингвистическая направленность, функциональность. индивидуализация процесса обучения. Формирование навыков и развитие умений иноязычного общения происходит комплексно в процессе различных видов деятельности обучающихся по усвоению лексико-грамматического материала и его использованию в различных ситуациях.

Коммуникативный подход к обучению предполагает активное участие обучающихся в учебном процессе, когда усвоение иностранного языка происходит путем выполнения ими различных заданий и участия в различных видах деятельности: ролевые игры, проекты, кейсы, подготовка и выступление с докладами. На успешность обучения влияют следующие факторы: количество часов, выделяемых на изучение предмета; периодичность занятий; непрерывность занятий; техническая оснащенность занятий.

Так, в соответствии с Общеввропейскими стандартами оценки языковой компетенции, принятыми Советом ЕС в 2001 году, на прохождение каждого уровня владения иностранным языком необходимо 200 аудиторных часов по 60 минут, плюс определенное количество часов для выполнения домашних заданий. В действительности в учреждениях высшего профессионального образования обучающиеся изучают иностранный язык, в основном, на протяжении 200 с небольшим часов, включая аудиторные занятия и самостоятельную работу. Таким образом, исходя только из параметра учебного времени, обучающиеся могут углубить свои знания и умения, но не перейти на более высокий уровень.

Большое значение имеет периодичность занятий. Специфика предмета требует регулярных и частых занятий, так как изучение иностранного языка связано с работой памяти, выработкой способности излагать свои мысли в соответствии с лексико-грамматическими и синтаксическими нормами изучаемого языка, формированием навыков и умений в продуктивных (говорение, письмо) и непродуктивных (чтение, аудирование) видах речевой деятельности. В основном, обучающиеся изучают иностранный язык на

младших курсах, так как эта дисциплина относится к блоку обязательных дисциплин гуманитарного цикла и курсах протяжения. Занятия, в основном, проводятся раз в неделю, в результате чего до следующего занятия обучающиеся забывают учебный материал.

Следующим фактором, имеющим важное значение для усвоения иностранного языка, является непрерывность обучения. К сожалению, в основном, на уровне бакалавриата обучающиеся высших профессиональных учреждений, заканчивают изучение иностранного языка на первом-втором курсах. Далее, при поступлении в магистратуру, после большого перерыва они вынуждены сдавать экзамен по иностранному языку. Более того, при работе с обучающимися магистратуры преподаватель тратит значительное количество учебного времени на повтор того, что было изучено ранее.

И последний фактор, рассматриваемый в данной работе – техническая оснащенность занятий. Технические средства обучения относятся к вспомогательным средствам, но именно благодаря им можно «прочувствовать» язык, послушать носителей языка, просмотреть видео, которые в добавок к непосредственно языковому материалу, расширяют кругозор обучающихся, несут информацию о культуре страны, язык который изучается, расширяют профессиональные знания, способствуют развитию умений аудирования, говорения. Желательно, чтобы аудитории, где проводятся занятия по иностранному языку были оборудованы техническими средствами обучения, но на сегодняшний день, из-за того, что занятия проводятся одновременно во нескольких аудиториях в разных группах, пока этот вопрос не решается.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что коммуникативный подход к обучению иностранному языку является основным на данное время, однако, для более успешной его реализации желательно сделать следующее: пересмотреть Стандарты обучения и изменить количество часов, выделяемых на изучение иностранного языка и обеспечить непрерывность обучения; при составлении расписания занятий учитывать особенности обучения данному предмету; по возможности оснастить

аудитории, где проходят занятия по иностранному языку, техническими средствами.

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Ливенцова В.А.,

канд. пед. наук, доцент, профессор кафедры русского языка и иностранных языков,

Танцюра Д.Э.,

заведующий кафедрой русского языка и иностранных языков;

Герасимова В.С.,

преподаватель кафедры русского языка и иностранных языков

ГОО ВПО «Донецкая академия внутренних дел МВД ДНР»,

г. Донецк, ДНР.

На современном этапе развития общества обучение иностранному языку студентов неязыковых специальностей имеет ряд особенностей и требует пересмотра многих факторов. Студенты часто не видят смысла в овладении иностранным языком наряду с профессиональными дисциплинами и имеют очень низкую мотивацию к изучению языка, поэтому поиск новых эффективных способов обучения иностранному языку является отдельной проблемой, которая может быть решена путем разработки и внедрения новых технологий обучения.

Кроме этого, следует отметить, что концепция коммуникативной компетенции, отражает природу языка, позволяет дифференцированно отбирать содержание обучения в соответствии с целями и задачами ориентированного использования языка как средства общения и коммуникативных потребностей студентов. В связи с этим изучение и уточнение коммуникативных потребностей при обучении языку имеет важное значение.

Целью обучения иноязычному говорению студентов неязыковых специальностей является формирование профессионально направленной коммуникативной компетенции. Профессионально направленная коммуникативная компетенция – совокупность знаний и умений, необходимых для выполнения профессиональных обязанностей.

Современные методические исследования указывают на возможности новых образовательных технологий и методов, которые следует использовать в русле коммуникативного метода обучения. Ведущий принцип коммуникативного метода обучения – обучение в коллективе и через коллектив – обеспечивает активную речевую взаимодействие всех участников учебного процесса, то есть интерактивность.

Стоит отметить, что иноязычная компетенция обеспечивает определенный уровень устной и письменной речи, невербального речевого поведения. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции студентов на современном этапе развития мирового сообщества следует рассматривать как обязательную составляющую общей профессиональной подготовки.

Для обеспечения эффективности процесса формирования иноязычной коммуникативной компетенции целесообразно разрабатывать новые методологические подходы и определять педагогические условия их реализации, над чем сегодня работают ученые и педагоги-практики. Анализ моделей коммуникативной компетенции свидетельствует о том, что все они построены на основе системного подхода, который предполагает исследование коммуникативной компетенции как системы, определение ее внутренних особенностей и связей. Заметим, что ученые рассматривают иноязычную коммуникативную компетенцию как целостную структуру, в которой выделяют отдельные подструктуры (компоненты, составляющие, элементы, виды компетенций и т.д.).

По мнению М. Кэнейла, составляющими структуры иноязычной коммуникативной компетенции являются: дискурсивная компетентность

(способность сочетать отдельные предложения в связное устное или письменное сообщение, дискурс, с помощью различных синтаксических и семантических средств); социолингвистическая компетентность (способность осуществлять речевой акт и дискурс в соответствии с определенным социолингвистическим контекстом иноязычной коммуникации) стратегическая компетентность (способность выбирать адекватную стратегию дискурса с целью повышение эффективности иноязычной коммуникации) лингвистическая компетенция (способность понимать и продуцировать ранее усвоенные или аналогичные им высказывания, а также потенциальная способность понимать новые высказывания иноязычной среды).

Также структуру иноязычной коммуникативной компетенции можно рассматривать как совокупность целей обучения в различных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), знаний (речевых, языковых, паралингвистических, лингвострановедческих, морально-этических), навыков, умений (языковых, речевых, коммуникативных, гностических, перцептивных, паралингвистических, лингвострановедческих, организационных) и опыта (коммуникативного, методического, технологического) как результата коммуникативной деятельности в общении.

Необходимо отметить, что процесс преподавания иностранного языка в высшем неязыковом образовательном учреждении должен осуществляться параллельно с формированием профессиональной компетентности будущего специалиста, что позволит специалистам как общаться с зарубежными коллегами, так и осуществлять профессиональной деятельности в условиях иноязычного общества. Процесс формирования иноязычной коммуникативной компетенции будущих специалистов должен быть направленным не только на формирование у студентов способности к практическому использования иностранного языка в различных ситуациях, но и к межкультурному общению.

Процесс формирования иноязычной коммуникативной компетенции должен быть направлен не только на вооружение будущих специалистов системой знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного

осуществления иноязычной коммуникации, но и на формирование глубоко осмысленной, коммуникативно-компетентной позиции будущего специалиста, что позволит будущему специалисту самоопределяться, саморазвиваться и самосовершенствоваться в едином образовательном пространстве, участвовать в его совершенствовании и созидании.

Из вышесказанного следует отметить, что развитие коммуникативной компетентности происходит не естественным путем, а с помощью специальных приемов, заключающихся в создании особых ситуаций воздействия. Все активные методы преследуют одну цель: оказать социально-психологическое воздействие на личность, способствующее развитию и совершенствованию ее коммуникативной компетентности.

NEW TRENDS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES: BLENDED LEARNING

Новоградская –Морская Н.А.,

канд. пед.наук, доцент,

доцент кафедры иностранных языков

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при

Главе ДНР»,

г. Донецк, ДНР.

Blended Learning is an educational concept in which a student gains knowledge both independently online and in person with a teacher. This approach makes it possible to control the time, place, pace and way of studying the material. Blended education allows you to combine traditional methods and current technologies.

The model does not imply a radical rejection of B&M education, since full-time education provides important speech and sociocultural skills. Thus, blended education becomes an approach that educational institutions can apply “here and now”.

Blended Learning stands on three pillars: Distance Learning, Face-To-Face Learning, and Online Learning.

The student attends "live" classes in the classroom, but so-called Computer-Mediated Activities are also widely used, that is, teaching means include a computer, online mode, mobile devices and special training programs / platforms / resources [1].

In fact, the concept of Blended Learning already existed in the 20th century, in the 60s, but the terminology was first proposed in 1999 in a press release from the American Interactive Learning Centre.

The media said: "... We are starting to provide learning software over the Internet using our own Blended Learning methodology."

Interpretations of the term varied significantly until a book by authors Bonk and Graham was published in 2006, who clarified that blended learning involves a mix of face-to-face and computer-based education [3].

It is known that this approach has been used in the aviation industry to monitor knowledge and time spent.

And if in the 80s Boeing practiced Blended Learning using CDs, nowadays the approach is implemented online, through synchronous and asynchronous webcasts, broadcasts and recorded video.

Blended learning allows educators to reallocate resources and improve academic performance. This assumption was successfully tested in the Rocketship Education school network in the American city of San Jose (it is also known that Blended Learning is practiced by Nexus Academy and Clayton Christensen Institute).

Among the benefits of Blended Learning, the following is highlighted: embedding asynchronous Internet communication technology in live educational courses contributes to obtaining both independent and collaborative learning experiences.

In addition, a 1998 study by Alexander McKenzie showed that students can more easily assess their understanding of the material using computer-based assessment modules.

If we talk about specific subjects, it is believed that Blended Learning is especially effective in teaching foreign languages, since it implies both the need for

live communication, and the need for online reading, watching videos, visually "memorizing" words, introducing a game moment and interactivity that contribute to memorization.

The disadvantages of Blended Learning are the other side of the advantages of this approach.

This is uneven IT literacy, dependence on technology, broadband Internet, online stability and unlimited tariffs.

Another "inhibiting" factor is that blended learning requires technical support and certain costs for the creation of videos, training programs and testing modules.

Traditionally, in foreign practice, there are six models of blended learning:

1. Model "Face to Face Driver".

A significant part of the curriculum is studied at school in direct interaction with the teacher. E-learning is used as an addition to the main program, most often work with electronic resources. E-learning is organized at computers during the lesson and with individuals.

2. Model "Rotation".

Teaching time is split between one-to-one e-learning and teacher-led classroom learning. The classroom teacher also provides distance support for e-learning.

3. Model "Flex". Most of the curriculum is learned in an e-learning environment. The teacher accompanies each student remotely, to work out topics that are difficult to understand, he organizes face-to-face consultations with small groups or individually. It's useful for schools with a high proportion of students at risk due to socioeconomic, academic, or behavioral problems. Most of the content is hosted on an online platform on school grounds and teachers can provide support

4. Model "Online Lab". The curriculum is mastered in terms of e-learning, which is organized within schools, as a rule, in classrooms equipped with computer technologies. Online training is accompanied by teachers. Students, in addition to online courses, can be trained in the traditional form in the classroom system.

5. Model "Self blend". The model is traditional for higher educational institutions in the US. Students independently choose courses additional to basic

education. This model allows coursework beyond that offered in a traditional setting in a specific school or district. Students participate in traditional classes but then enroll in courses to supplement their regular programs of study. This model is particularly beneficial in the following circumstances:

1. A course that is not offered by the school may be taken by a student who wants additional learning in a specific content field.
2. Students who wish advanced placement courses for early college credit can enroll in courses designed and approved for such.
3. Students who are highly motivated and fully independent learners.
6. Model "Online Driver". Most of the curriculum is mastered using electronic resources of the educational information environment. Face-to-face meetings with the teacher are periodic. Mandatory are the procedures for face-to-face consultations, interviews, exams [2].

If we consider language education, then combined education will be the most productive here. Why? Because language is a variable quantity, and it requires an obligatory element of "live" communication. " In the combined version, teaching is based on the student's interaction not only with a computer, but also with a teacher in an active form, when the independently processed material is generalized, analyzed and used in real situations through solving communication problems. As a result of using this learning model, the following forms are formed: the ability to independently plan activities; the ability to effectively organize activities, focusing on the final result; ability to make decisions, make informed choices; ability to work in the information space; the ability to structure the information received and use it adequately to the task at hand and present the performance results using various information technologies.

References:

1. Blended Learning: A Disruptive Innovation // Knewton [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.knewton.com/blended-learning/>. – Дата доступа: 10.02.2020.

2. 6 Blended Learning Models: When Blended Learning Is What's Up For Successful Students [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://elearningindustry.com/6-blended-learning-models-blended-learning-successful-students> – Дата доступа: 10.02.2020.

3. Bonk, C. J. & Graham, C. R. Handbook of blended learning: Global perspectives, local designs // San Francisco, CA: Pfeiffer Publishing, 2006. – 571 p.

ОЦЕНИВАНИЕ И САМООЦЕНИВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Прокопенко Е. В.,

*старший преподаватель кафедры иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе ДНР»,
г. Донецк, ДНР.*

С момента присоединения к Болонской декларации о Европейской зоне высшего образования в высших учебных заведениях нашей страны была введена Европейская система кредитных переводов (ECTS). Целью реформы было содействие академической мобильности студентов. Знания, умения и компетенции, обучающихся измеряются баллами, причем обучающийся набирает баллы по каждой дисциплине с учетом своей посещаемости, активности на занятиях, выполнения всех заданий, предусмотренных рабочей программой дисциплины, сдачи зачетов и экзаменов.

Цель статьи - рассмотреть особенности оценивания и самооценивания знаний, умений и навыков, обучающихся при изучении иностранного языка в высших учебных заведениях профессионального образования.

Несомненно, очевидными целями перехода к этой системе были повышение качества образования и адекватное повышение конкурентоспособности выпускников на рынке труда путем формирования единого европейского образовательного процесса с едиными требованиями и

критериями. На практике мы наблюдаем, что результаты оценки по дисциплине часто состоят в основном из письменных заданий и обучающийся может получить 60 баллов разными способами, не обязательно в результате систематической работы в течение семестра. А иногда вся деятельность обучающихся превращается в накопление баллов, а не в получение знаний.

При обучении иностранному языку возникает ряд проблем иного рода. Как известно, изучение английского, немецкого или любого другого иностранного языка происходит в процессе овладения основными видами речевой деятельности. Рецептивные виды речевой деятельности (чтение, слушание) предполагают результат, к которому обучающийся приходит в процессе восприятия. Для продуктивной деятельности (говорения, письма) важны его речь, текст, дискурс. Таким образом, субъектом речевой деятельности является мысль, мыслительная деятельность. Как оценить правильность использования языковых средств, которые используются обучающиеся в процессе речевого акта?

Оценить речевую деятельность в балльно-рейтинговой системе достаточно просто, если контроль проводится в форме теста. Если контроль и форма работы предполагает вопрос - ответ, то необходимо оценивать не только понимание услышанного или прочитанного, но и оценивать языковые средства при ответе, их правильность и актуальность. Эта оценка будет проводиться субъективно, и, таким образом, баллы могут быть разными для разных преподавателей. Какие отклонения от нормы считаются серьезными, а какие незначительными в речи обучающихся? Эссе и устные выражения своего мнения еще труднее оценить.

Возьмем, к примеру, устные сообщения. Для оценивания устной речи преподавателем проверяются следующие умения: умение давать развернутое высказывание, решать коммуникативную задачу в заданном объеме, запрашивать и получать необходимую информацию, строить высказывание логично и связно, использовать различные стратегии описания, обобщения, рассуждения, начинать, продолжать и заканчивать разговор, выражать

аргументированную точку зрения по отношению к обсуждаемому вопросу и другие аспекты. От обучающегося также ожидается адекватное владение профессиональной терминологией и умение применять знания для решения задач, связанных с профессиональной сферой деятельности. Но если мы посмотрим на критерии оценки устных высказываний на "5" и "4", то разница в основном будет сводиться к более медленному темпу речи и дополнительных 2 ошибках. Кроме того, обучающийся может спросить, почему он получил 90 баллов за ответ, а не 95 или 99. Или при оценке на "хорошо", почему количество баллов у обучающегося может составить 75, а не 89. Это может произойти, поскольку описание критериев одинаково для всего диапазона оценки. Таким образом, оценка ниже из-за медленного темпа речи, неправильного произношения определенных звуков или слов, недостаточной эмоциональной окрашенности речи не имеет четких параметров оценки. Напротив, такие формулировки, по-видимому, создают основу для предвзятости, что противоречит цели балльно-рейтинговой системы.

Аналогичные трудности возникают при оценке письменных заданий, таких как сочинения, письма. Хотя, следует отметить, что оценка различных видов деловой переписки, которыми должны овладеть обучающиеся нашего вуза, не вызывает особых трудностей из-за использования шаблонов при оформлении и использовании лексико-грамматических конструкций в деловой корреспонденции.

Количество часов, отведенных на практические занятия, также является проблемой. Например, если количество практических занятий по дисциплине «Иностранный язык» составляет 36 (или 72 часа), то студент может получить не более 3 баллов за один урок, а магистрант с количеством практических занятий 9 (или 18 часов) должен получить 10 баллов за урок, чтобы иметь отличную оценку.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что критерии, разработанные в рамках международных экзаменов и в отечественной школе для оценки устной речи и письменных высказываний, имеют много общего.

Преподавателям вузов нужно использовать этот опыт для разработки своих критериев оценки на основе балльно-рейтинговой системы применительно к специфике преподаваемой специальности для достижения основной цели обучения иностранному языку - формирования коммуникативной компетенции. Также представляется важным привлекать обучающихся к самооценке, предлагая четкие цели, критерии и установки для выполнения заданий.

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ РАБОТЫ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ТЕКСТАМИ

Пузик А.А.,

канд. филологических наук, доцент,

заведующий кафедрой иностранных языков,

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им.

М.Горького», г. Донецк, ДНР

Понимание специальных текстов на иностранном языке в рамках профессионального высшего образования выполняет ключевую функцию. Следует заметить, что работа со специальными текстами часто не подкреплена определенными дидактическими критериями. Часто на занятиях по иностранному языку работа над содержанием текста сводится к чтению текста вслух, постановке вопросов и ответов на них, а иногда просто к переписыванию отдельных частей. При такой организации работы студентам затруднительно охватить содержание текста. Тем более сложной задачей становится самостоятельная работа с аутентичными специальными текстами.

Кроме того, организация языковой подготовки студентов в неязыковом вузе характеризуется значительным дефицитом учебного времени, отводимого на дисциплину, недостаточным уровнем сформированности иноязычной компетенции обучающихся и слабой мотивацией при работе со сложными для восприятия оригинальными научно-техническими текстами.

Работа с аутентичным научным текстом на занятиях по дисциплине «иностраный язык» является для студентов важнейшим мотивирующим фактором изучения языка специальности. Многолетний опыт кафедры иностранных языков Донецкого национального медицинского университета имени М. Горького в направлении обучения пониманию и интерпретации специальных медицинских текстов дает право считать, что в практической работе на занятии успешному формированию у студентов навыков и умений работы с аутентичным текстом предшествует тщательный отбор текста преподавателем, создание целого комплекса адаптационных материалов с учетом уровня обучающихся.

Коллективом кафедры разработана методика обучения студентов медицинского вуза работе со специальной научной литературой для профессиональных целей, направленная на формирование компонентов иноязычной коммуникативной компетенции, включающая специальный комплекс упражнений, последовательно развивающий умения ориентировочно-референтного, поискового, тотального и аналитического чтения.

Прежде чем начать работать с текстом по специальности, студент должен иметь представление о научном стиле речи в целом, овладеть базовой общенаучной лексикой изучаемого иностранного языка, усвоить структурно-синтаксические модели научного текста и наиболее типичные способы их выражения, уметь оперировать языковыми конструкциями, которые обеспечивают логическую связность высказывания (временных, целевых, определительных, причинных, условных и др. отношений). Студенты должны иметь представление об основных способах изложения информации в научном тексте (описание, рассуждение, повествование), чтобы понять, как синтаксически реализуется структура каждого из них, какими средствами обеспечивается логичность и связность текста. У студентов необходимо сформировать навыки и умения использования научной литературы по специальности с целью получения информации для создания вторичных текстов.

При работе со специальными текстами следует постепенно подводить студентов, которые, как правило, не имеют соответствующих навыков чтения и знаний стиливых особенностей текста, к работе со специальной литературой на иностранном языке. Такая подготовка включает ознакомление студентов с организацией специальных изданий путем раскрытия функций каждой из структурных частей (введение, главы, содержание, алфавитный указатель и т.д.). На уровне текста подготовка включает систематическую работу с отдельными абзацами текста. Таким образом, при обучении навыкам работы со специальными текстами на иностранном языке необходимо соблюдать прогрессию от ознакомительного через поисковое к аналитическому чтению.

Такой подход к работе со специальными текстами предполагает наличие у преподавателей базовых навыков подготовки учебных текстов. К ним относятся: подготовка зрительной и слуховой наглядности; разбивка текста на более мелкие части; упрощение текста (если текст представляется слишком сложным для понимания, целесообразно написания так называемого параллельного текста (упрощенный вариант) и проработки обоих текстов одновременно путем сопоставления данных в оригинальном тексте с параллельным текстом); резюмирование или сокращение текста (создание резюме, тезисов, а также за счет сокращения его частей).

На уровне слова работа над текстом включает: подчеркивание всех знакомых слов в тексте; внимание ко всем отмеченным в тексте словам (полужирный шрифт, курсив, подчеркивание, и т.д.); внимание ко всем существительным; подчеркивание всех слов с отрицанием; подчеркивание международной лексики; определение корней в неизвестных словах; разделение сложных слов.

На уровне предложения можно отметить следующие техники: определение функции знаков препинания; нахождение в предложении глагольного ядра и выявление дополнений; определение отношений в сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях.

На уровне текста работа включает: чтение и интерпретацию заголовков; определение смысловых частей текста; выявление структур, превосходящих предложения (аргумент, тезис, следствие, доказательство, пример т.д.).

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что работа над формированием навыков и стратегий обработки иноязычного специального текста у студентов должна быть дидактически обоснованной. Она предполагает четкое понимание преподавателем задач и методов обучения, а также овладение самим преподавателем ряда умений по подготовке учебных текстов и заданий.

ОНЛАЙН-ДОСКИ: ЭФФЕКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Шаврукова Е.Е.,

*старший преподаватель кафедры иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе ДНР», г. Донецк, ДНР.*

Учебный процесс в дистанционном формате имеет много преимуществ, которые можно эффективно использовать только при наличии различных интерактивных инструментов в обучении. Они позаботятся о том, чтобы вы и ваши студенты могли лучше работать вместе. Они должны не только поддерживать виртуальную работу, но и способствовать оптимизации обучения иностранным языкам. Одним из инструментов, которые особенно хорошо подходят для этого, является онлайн-доска.

Термин «цифровая доска» описывает разновидность интерактивной доски. Часто это - экран и проектор, которые затем соединяются с помощью программного решения, так что и лектор, и аудитория, или преподаватель и студент могут взаимодействовать вместе на «цифровой доске».

В том случае, если участники находятся не в одной комнате, то есть при дистанционном обучении, и нет физической доски или экрана, но все работает онлайн (например, в окне браузера), тогда возникает необходимость

использования виртуальной или цифровой доски (также называемой веб-доской или интерактивной доской).

Прежде чем перейти к выбору специальной интерактивной платформы хотелось бы определить функции интерактивных досок. Это -

- загрузка документов и их комментирование,
- интеграция изображений, видео (на виртуальной доске),
- рисунки и графика,
- комментарии / примечания,
- голосовые сообщения,
- и многое другое.

И так, цифровая доска - это виртуальный инструмент для совместной работы. Он работает так же, как настоящая доска, на которой все участники могут что-то писать и обмениваться идеями, только это происходит онлайн, и вам не обязательно находиться в одном месте.

Онлайн-доска - это цифровая версия классической доски- только лучше. Здесь есть возможность собирать и ранжировать учебный материал, выполнять задания, одновременно комментируя результаты, собирать и обмениваться идеями со студентами независимо от их местонахождения.

Онлайн-доска имеет особенно смысл, если ваши студенты в парах или группах работают над проектом. Вместо того, чтобы каждый создавал их по отдельности на ПК, а затем делился ими с другими, вы можете легко решить этот процесс: независимо от местоположения и редактируемый всеми в любое время. Таким образом эффективно используются знания всех студентов и, кроме того, оптимизируются результаты, потому что, благодаря тому, что ваши обучающиеся могут расширять, оспаривать или редактировать свои идеи в любое время, они быстрее приходят к хорошему конечному результату. Почти как на при офлайн-обсуждении в аудитории только без физического присутствия.

При выборе онлайн-доски следует обратить внимание на:

- Неограниченное количество плат: достаточно места для всех ваших записей, учебных документов, материалов визуализации и т.д.
- Особенности совместной работы: облачные приложения для легкой совместной работы независимо от местонахождения участников.
- Прикрепление файлов: прикрепленные ссылки (изображения и файлы облегчают понимание.)
- Экспорт файлов: отправка и экспорт доски для презентации должны быть возможны.

Ваша доска обязательно должна иметь эти функции для того, чтобы все участники могли работать эффективно и она была понятна. Исходя из этих требований, рекомендуем использовать следующие веб-доски при онлайн-обучении иностранным языкам.

Collaboard - это универсальный инструмент для создания интерактивной доски. Её можно использовать для мозгового штурма, введения и активизации учебного материала, для исследований и организации проектной работы. Особенность заключается в высоких требованиях к защите данных. Как швейцарская компания, содержимое электронных досок хранится с высоким уровнем безопасности в Швейцарии и Германии.

При работе с Collaboard упор делается на командную работу. Здесь можно использовать неограниченную доску для визуальной работы с текстом, изображениями и другими материалами из разных мест. Сотрудничество происходит в режиме реального времени. Отметим преимущества:

- Многопользовательская совместная работа в режиме реального времени.
- Безграничный холст.
- Четкое управление документами.
- Функция рисования от руки.

Miro - интерактивная доска, которая особенно подходит для работы в команде, если, например, используется в Zoom функция Break-Out Room. Данная платформа имеет следующие преимущества:

- Возможна совместная работа на досках в реальном времени.

- Платы бесконечно расширяемые.
- Интеграция с Google, Slack, Dropbox, Microsoft Teams и многими другими.
- Экспорт досок с высоким разрешением.
- Меры безопасности могут быть расширены по мере необходимости.

Вывод: используйте преимущества цифровых досок для оптимизации учебного процесса при дистанционной форме обучения иностранным языкам!

Онлайн-доска может быть значительно больше, чем простой инструмент для презентации учебного материала, потому что можно одновременно проводить мозговой штурм, общаться, звонить по телефону или даже facetime со своими студентами. Она является хорошей поддержкой и делает сотрудничество эффективным и приятным, несмотря на различные местонахождения всех участников учебного процесса.

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Усачёва Г.М.,

канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры иностранных языков ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе ДНР»;

Усачёв В.А.,

*канд. филос. наук, доцент кафедры иностранных языков ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»,
г. Донецк, ДНР.*

По своему содержанию отрицание и утверждение в языке, противопоставляясь и служа отличительными особенностями, всегда связаны друг с другом. А так как содержание и форма являются взаимосвязанными сторонами одного грамматического целого, где форма находится в зависимости от содержания, то отсюда подразумевается связь отрицательной и утвердительной форм в языке. Тесное взаимодействие и взаимозамена утвердительных и отрицательных форм в языке является выражением

внутренней связи утвердительных и отрицательных значений, различающихся по своей модальной характеристике и оценки содержания в них, передающих выражение реальности происходящего [2, с. 292]. Без учета этого нельзя объяснить семантику различных типов отрицания.

Данная работа изучает отрицание и утверждение как равные между собой формы, передающие значимость окружающей нас действительности, что происходит посредством лексического выделения значимости слов в языке, когда отрицание и утверждение, создавая единую связанную между собой категорию, взаимодополняют друг друга. Данное явление в построении структуры речи изучалась такими видными лингвистами и языковедами прошлого столетия и нашего времени, как О. Есперсен, Э. И. Айзенштадт, Т. А. Комовой, В. Г. Адмони, М. Я. Блох, М. В. Никитиным и многими другими, рассматривающими такую взаимосвязь двух равнопротивоположных сторон одного целого в речи, зависимость друг от друга.

В современном английском языке связь утверждения и отрицания находит яркое выражение в параллельном употреблении утвердительных и отрицательных форм. Данное явление просматривается не только в английском языке, но и в других языках, таких как немецкий и французский, где проявляется общая диалектическая связь отрицания и утверждения в языке. Часто одинаковые по основному содержанию предложения могут иметь отрицательную частицу или не иметь ее, а значение предложения по существу не меняется [1, с. 139]. К предложениям такого содержания относятся, например, так называемые общевопросительные предложения. Значение отрицания в общевопросительных предложениях отличается от его значения и в предложениях повествовательных, и в предложениях вопросительных. В повествовательном предложении отрицательная частица или слово выражает разделение понятий. В так называемых специально вопросительных предложениях вопрос относится к одному из членов предложения, содержание которого требует дополнительного разъяснения. В этом случае отрицательное слово или частица утверждает разделение понятий, выражаемых главными

членами, как и в повествовательном предложении. Приведем пример: *Why can you not leave well alone?* В так называемых общевопросительных предложениях положение другое, так как в этом случае вопрос относится как раз к связи понятий, выражаемых главными членами предложения, то есть сомнение вызывает самое соединение понятий. Утверждение и отрицание этой связи и является задачей общевопросительных предложений. Соединение или разделение понятий будет выражено в повествовательном ответе на общий вопрос, так как ответ этот может быть или утвердительным, или отрицательным. В самом же общевопросительном предложении отрицательный элемент имеет иное значение.

Не меняя основного значения предложения, отрицательное слово или частица в общевопросительном предложении служит для выражения отношения говорящего к связи называемых им понятий. Наличие отрицательного элемента показывает, что спрашивающий считает более вероятным утвердительный ответ. Таким образом, отрицательный элемент в вопросительных предложениях является средством выражения контрастно-утвердительной модальности.

Разделительные вопросы в современном английском языке ярко показывают неразрывную связь утверждения и отрицания. Этот тип вопросительных предложений состоит из двух частей: повествовательной и собственно вопроса, назначение которого заключается в выражении желания получить подтверждение правильности содержания первой, повествовательной части предложения. Если повествовательная часть предложения содержит в себе утверждение, то есть соединяет понятия, выражаемые его главными членами, то следующий за ним вопрос включает отрицательную частицу. Если же повествовательная часть предложения содержит в себе отрицание, то есть выражает разделение понятий, называемых его главными членами, тогда следующий за ним вопрос не имеет отрицательной частицы. В разделительных вопросительных предложениях наличие отрицательной частицы является

контрастным усилением утвердительного значения и, наоборот, отсутствие ее – контрастным усилением отрицательного значения. [З, с. 157].

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в лингвистике отрицание и утверждение играет важную роль в предложениях, указывая на связь, устанавливаемую между элементами предложения, подчеркивающих значимость содержания в реальном мире языка.

Список использованных источников

Айзенштадт Э. И. Место отрицания в строе современного английского языка [Текст] / Э.И. Айзенштадт // Ученые записки МОПИ. - 1959. - Т. 73. - Вып. 5. - С. 139.

Адмони В. Г. Типология предложения [Текст] / В. Г. Адмони // Исследования по общей теории грамматики. - М.: УРСС, 2004, с. 292.

Блох М. Я. Теоретические основы грамматики [Текст] / М. Я. Блох. - М.: Высшая школа, 2002, с. 157.

ФОРМИРОВАНИЕ ДИСКУРСИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ КАК КОМПОНЕНТА ОБЩЕЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Федченко Б.О.,

*старший преподаватель кафедры иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе ДНР», г. Донецк, ДНР.*

Одной из приоритетных целей и задач академического курса «Иностранный язык» является образовательная подготовка компетентных специалистов, способных осуществлять речевую деятельность на иноязычной основе. Следовательно, в качестве важнейшей цели на первый план выдвигается многоплановая и целеустремленная работа преподавателя по

достижению учащимся достаточно высокого уровня именно коммуникативной компетенции.

Прежде всего, следует уточнить концептуальное содержание самого понятия «коммуникативная компетенция» как феномена, имеющего комплексный, системный и интегрированный характер.

В современной социолингвистической теории коммуникативная компетенция рассматривается именно как система, выполняющая функции балансирования реально существующих языковых и речевых форм, усвоенных конкретным коммуникантом, во взаимодействии и взаимосвязи с иными социальными функциями определенного индивида и социальной среды, в которой он пребывает. Следовательно, будучи по своей природе системным явлением, коммуникативная компетенция является до известной степени совокупностью, синтезом субкомпетенций, среди которых ключевую роль играет дискурсивная компетенция.

Термины «дискурс», «дискурсивный» в широком смысле подразумевают такие речемыслительные процессы, как рассудок и рассудочность, логику и логичность, оперирование опосредствованными знаниями в отличие от чувственного, интуитивного, непосредственного знания. Если это общепhilosophическое определение дискурса применяется в более узком контексте, а именно в сфере межъязыковой коммуникации носителей разных языков, и равно разных национальных культур и ментальности, то дискурс стал означать не только осмысленную коммуникантом логическую последовательность речевых актов, но и более сложное коммуникативное явление, охватывающее целый ряд экстралингвистических факторов.

Таким образом, в отличие от текста, в котором лишь его содержание выступает доминантой, дискурс предполагает реализацию чётко определённых коммуникативных намерений одного из коммуникантов, в контексте конкретной ситуации, в отношении речевого партнёра – представителя иной национальности, иной языковой системы, иной национальной культуры и

психологии, с помощью речевых и неречевых (так называемых паралингвистических) инструментов.

Реализация целей и задач формирования коммуникативной (и одновременно дискурсивной) компетенции обучающихся неизбежно ставит в повестку дня вопрос, а насколько сформирована данная компетенция обучающего, то есть преподавателя иностранного языка?

В структуре деятельности педагога высшей школы коммуникативный компонент требует непрерывного совершенствования коммуникативных способностей и коммуникативной культуры.

В.А. Кан-Калик и Н.Д. Никандров под последней понимают «... систему взаимодействия педагога и воспитанников, содержанием которого является обмен информацией, познание личности обучаемого, оказание позитивного воспитательного воздействия. Преподаватель выступает здесь как активатор, организатор и менеджер коммуникативного воздействия» [1, с.83].

К педагогу-профессионалу в области преподавания иностранного языка предъявляется целый ряд требований, а именно: быть авторитетным источником достоверных и значимых знаний по дисциплине «Иностранный язык», организатором продуктивной ситуативно-тематической коммуникации, неуклонно ведущей к профессиональному и личностному росту обучаемого. По мнению Н.В.Багрянской, высший уровень коммуникативной компетенции преподавателя иностранного языка должен приближаться к уровню коммуникативной компетенции филологически подготовленного и образованного носителя языка [2].

Е.Н.Соловова отмечает, что такая основополагающая компетенция как коммуникативная, предполагает иерархические отношения между составляющими её субкомпетенциями. Например, социокультурная компетенция настолько тесно связана с лингвистической, что может оказаться «не востребуемым инструментом» в том случае, если коммуниканты не обладают знаниями о системе изучаемого языка и навыками оперирования данными знаниями в речевом общении [3]. Разумеется, эта взаимосвязь не

является абсолютной. К примеру, достаточно высокий уровень лексико-грамматической компетенции вовсе не предполагает наличие социокультурной компетенции и наоборот. Как уже было отмечено выше, наличие дискурсивной компетенции у преподавателя иностранного языка выступает ключевой предпосылкой сформированности и непрерывного совершенствования общей коммуникативной компетенции, ибо дискурс – это не только продукт речевой деятельности, но и непосредственно процесс её творения, определяемый социально детерминированным, значимым коммуникативным контекстом, конкретными условиями коммуникации.

Анализируя коммуникативные умения преподавателя иностранного языка, описываемые в соответствующих психолого-педагогических источниках, можно сделать вывод о выделении двух групп:

- общих коммуникативных умений (формируются либо стихийно, либо целенаправленно – в процессе саморазвития или тренинговых группах);

- специальных педагогических коммуникативных компетенций (формирующихся в ходе организованных практических занятий).

Формирование двух вышеназванных групп умений преподавателя иностранных языков может осуществляться в следующих направлениях:

- Творческое усвоение теоретических основ коммуникативного процесса, специфики коммуникативного компонента педагогической и лингводидактической деятельности (включая совершенствование дискурсивных способностей как одной из ключевых субкомпетенций);

- Целенаправленная работа по формированию поликультурной компетенции, касающейся контактов в многокультурном обществе, уважительное отношение к иной культурной среде, иному национальному характеру, истории и традициям народов, населяющих страну изучаемого языка;

- Наличие высокой степени креативности и автономии, что проявляется в таких личностных и профессионально - деловых качествах, как гибкость мышления, мобильность и адаптированность к инновационным

нестандартными ситуациям, психологическая совместимость и умение работать в команде «обучающий-обучаемый», инициативность и чувство ответственности за достижение оптимальных результатов обучения.

Способность к постоянному критическому самоанализу, тяга к систематическому самосовершенствованию, что не исключает умение с юмором, без эмоционального надрыва, относиться к отдельным моментам и аспектам педагогической ситуации, умение интерпретировать и «читать» внутреннее состояние обучаемого по нюансам его поведения, творческое владение средствами невербального общения, как-то: мимика, жестикация и т.д.

Список использованных источников

1. Карманова Ж.А., Маженова Р.Б., Ахметова А. Г. Особенности формирования коммуникативной компетенции педагогов английского языка // Международный журнал экспериментального образования. – 2013. – №8. С. 24-27.

2. Багрянская Н. В. Иностранный язык как средство общения международной коммуникации // Культура общения и ее формирование. – Воронеж, 1996. – Вып.3. – С. 33-35.

3. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций / Е.Н. Соловова. – М: Просвещение, 2002. – 239 с.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Федькина Ю. А.,

преподаватель английского языка

Обособленное подразделение «Брянковский колледж Луганского государственного педагогического университета», г. Брянка, ЛНР

Самостоятельная работа обучающегося на занятиях иностранного языка и вне его границ является неотъемлемым элементом процесса обучения. Ориентация учебного процесса на активную самостоятельную работу обучаемых, создание условий для их самовыражения и саморазвития является одной из актуальных проблем преподавания иностранного языка на современном этапе. Без нее невозможно обеспечить единство преподавания и самостоятельного обучения студентов. Правильно подобранная методика позволяет значительно улучшить качество изучения иностранного языка. Системный подход преподавателя и на занятиях и во внеурочной деятельности обучающихся позволяет добиться хороших результатов. В учебных планах отводится значительное количество часов для самостоятельной работы. Это говорит о том, что студенту разрешается нестандартно мыслить, находить и раскрывать свой языковой потенциал. Обращаясь к литературным источникам можно выделить разные определения самостоятельной работы студента.

Под самостоятельной работой учащихся на уроках иностранного языка понимается выполнение обучающимися самостоятельных действий, операций по формированию и совершенствованию речевых навыков, развитию речевых умений с заданной дидактической задачей и методами, определенными логикой учебного процесса [2, с.78].

Самостоятельная работа студентов – это направленная учебная и научно-исследовательская деятельность студентов, которая, однако, осуществляется под руководством преподавателя [9, с. 6].

Иностранный язык – предмет особый и овладение им требует не столько знаний, сколько умений. Следовательно, он требует постоянной систематической работы обучаемых. Умение преподавателя заинтересовать, привлечь внимание, сделать рекламу фильму, передаче, лекции на иностранном языке, безусловно, стимулирует самостоятельную деятельность обучаемых, создает психологическую готовность к восприятию новой информации.

Важным фактором формирования постоянной потребности в самостоятельном совершенствовании речевых умений является создание ситуаций для самовыражения студентов. Такие ситуации возникают, если общение в учебной аудитории осуществляется в условиях полной психологической совместимости и комфортности, если преподаватель проявляет постоянный интерес к внеаудиторной деятельности студентов, если обучаемые поощряются к обмену впечатлениями и информацией об интересных книгах, передачах и т.п. После этого уже вместе с преподавателем можно обсудить возможные виды деятельности на следующую неделю с учетом результатов состоявшегося обсуждения.

Стремление к самообразованию не возникает стихийно. Психологи подчеркивают, что знания, полученные самостоятельно, путём преодоления посильных трудностей, усваиваются прочнее, чем знания, полученные в готовом виде от преподавателя. Английский писатель Энтони Берджес писал: «Если вы вдруг обнаружите, что не можете ничему научиться – не вините ни язык, ни свою бездарность. Еще раз обдумайте ваши мотивы. Действительно ли вам хочется выучить этот язык? Если вы желаете этого по-настоящему, идите домой и принимайтесь за учебу».

Правильно и доступно составленные методические рекомендации к выполнению самостоятельной работе студента поднимают мотивацию обучающихся, студент уже не думает, что он не справится с заданием, а напротив – уверен в своих силах. Так, методические рекомендации к каждой самостоятельной работы обучает осознавать цель и условия работы, помогает обучающимся усвоить действия, обеспечивающие понимание официально-информативных текстов. Отработка содержания методических рекомендаций начинается на занятии и ведется на небольшом учебном материале сначала с помощью преподавателя, а затем — только под его наблюдением. После такой подготовки на занятии, овладев навыками пошаговых действий, обучающиеся могут работать дома самостоятельно, а методические рекомендации осуществляют опосредованное руководство его самостоятельной

деятельностью по овладению иностранным языком. При выполнении самостоятельной работы раскрывается познавательный интерес к дисциплине, подготавливаясь на ту или иную тему самостоятельной работы обучающийся узнает что-то новое, знакомится и запоминает новые лексические единицы, повышает свой словарный запас. Вся технология самостоятельного изучения иностранного языка базируется на способности обучающегося к самостоятельному управлению своей учебной деятельностью — от постановки цели и конкретной учебной задачи до самоконтроля и самооценки полученного результата и способов его достижения. Преподаватель должен выполнять координирующую и контролирующую функцию при выполнении самостоятельной работы. Важно донести до обучающегося, что всякая выполненная работа будет оценена, проанализирована и исправлена вместе с ним.

В своей профессиональной деятельности я использую следующие виды самостоятельной работы студентов: подготовка сообщений, мультимедийных презентаций, творческие работы, аутентичная работа с текстом, с аудиоматериалами, составление тезисов, постеров, глоссариев, и т.д. Индивидуальный подход к студенту играет немаловажную роль для выполнения целей и задач поставленных перед обучаемым. При развитии творческих, речевых умений также используются такие виды самостоятельной работы, как пересказ прослушанных и прочитанных текстов; комментирование кадров диафильма; монологические высказывания по ситуациям подготовленного и неподготовленного характера.

Список использованных источников

1. Горностаева З. Я Проблема самостоятельной познавательной деятельности // Открыт. школа. — 1998. — № 2.
2. Горбунькова Т. Ф., Грачева Н. П., Золотницкая С. П. и др. Изд.: Просвещение. М. – 175.

3. Денисова Г. Г. Самостоятельная работа при изучении иностранного языка — Минск: БИП-С ПЛЮС, 2005. — с. 211.
4. Зимняя И. А. Основы педагогической психологии — М., 1980.
5. Златогорская Р. Л. В помощь будущему учителю немецкого языка. — М., 1978.
6. Коряковцева Н. Ф. Современная методика организации самостоятельной работы изучающих иностранный язык. — М., 2002.
7. Кралевиц И. Н. Педагогические аспекты овладения обобщёнными способами самостоятельной учебной деятельности. / Мн. — 1989.
8. Самсонова, Н. И. Самостоятельная работа при обучении иностранному языку / Н. И. Самсонова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2016.
9. Хлыбова Г.Б. Принцип активности в обучении иностранным языкам // Иностранные языки в школе. – 1994. - № 5.

СЕКЦИЯ 2.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА

Грицак И.В.,

ассистент кафедры иностранных языков

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР

Мотивация является необходимым условием и движущей силой для успешного овладения иностранным языком студентами, обучающимися по

программам бакалавриата в организациях высшего профессионального образования (ВПО). Практика преподавания иностранных языков, в частности английского языка, свидетельствует о том, что студенты бакалавриата не осознают в должной мере важность овладения универсальными компетенциями в данной области с целью применения в будущей профессиональной деятельности, а также для вербальной коммуникации в повседневной жизни.

Теоретическим аспектам формирования мотивации как движущей силы поведения личности посвящены научные труды таких ученых, как Немов Р.С., Франкл Виктор Э. Однако недостаточно внимания уделяется исследованию вопросов, касающихся причин недостаточной мотивации у студентов при изучении иностранных языков, в частности английского языка.

Традиционный подход к определению мотивации заключается в том, что она лежит в основе поведения и представляет собой систему связанных друг с другом мотивов, определяющих поведение человека, может быть объяснена как внутренними, так и внешними причинами [1]. Мотив рассматривается как непосредственная причина поведения субъекта, который полностью готов к действию, когда мотив сформирован. «Для того чтобы жить и активно действовать человек должен верить в смысл своих поступков» [2].

Практика преподавания иностранного языка в высшей школе показывает, за внутренними причинами поведения обучающихся кроются мотивы, потребности, желания, намерения, цели, задачи, стремления, установки, влечения, интересы, страсти, в то время как за внешними – стимулы, поддерживающие поведенческую активность. Мотивация определяет целенаправленность действия, является движущей силой поведения и придает ему своеобразный энергетический импульс, служащий источником активности.

Таким образом, мотивация определяет динамику поведения, направляет и поддерживает деятельность людей. Субъект, который с самого начала настроен на неудачу, как правило, испытывает отрицательные эмоции по отношению к своей деятельности, проявляет неуверенность в себе и не верит в возможность достижения успеха. И, как следствие, он часто оказывается в

числе жизненных неудачников, а не победителей. В то время как люди, изначально мотивированные на достижение успеха, даже в случае первоначальной неудачи, в дальнейшем добиваются лучших результатов.

Мотив побуждает субъекта к активности и направляет его деятельность на достижение конкретных целей. Следует отметить, что поведение и деятельность субъекта могут быть полимотивированы, то есть обусловлены сразу несколькими мотивами. При этом некоторые из них приобретают ведущее значение и со временем превращаются в главные жизненные мотивы под влиянием ценностных ориентаций и направленности личности.

Реалии сегодняшнего времени свидетельствуют о сложившихся в современном мире условиях, когда владение английским языком становится для выпускников необходимым условием для успешного продвижения по карьерной лестнице в будущем и повышения качества жизни.

Среди основных причин, которые обуславливают необходимость повышения роли мотивации у обучающихся английскому языку в организациях высшего профессионального образования, можно назвать:

- английский язык является одним из шести официальных языков ООН, получил широкое распространение в мире в качестве делового языка и языка межнационального общения, особенно в разного рода интернет-сообществах и в глобальной паутине;

- по мере развития международных отношений, увеличения количества международных контактов, расширения сферы вербальных коммуникаций возрастает потребность в овладении английским языком как средством межнационального общения на всех общечеловеческих уровнях;

- в условиях введения ограничительных мер, связанных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, общение в интернете на английском языке стало для многих единственным связующим звеном с внешним миром и источником для зарабатывания средств к существованию.

Основной проблемой, которая препятствует формированию мотивации к изучению английского языка у обучающихся, является недостаточное

внимание, которое уделяется мотивации. Вследствие этого студенты недостаточно заинтересованы в успешном освоении программы дисциплины. Обучение любому иностранному языку, и английскому в том числе, во время занятия должно начинаться с обозначения важности изучаемой темы, с ознакомления студентов с перспективами, преимуществами, приобретениями, которые могут появиться в их жизни по мере овладения профессиональной лексикой на английском языке в выбранной профессии.

Таким образом, чтобы активно действовать, человек, прежде всего, должен верить в то, что совершаемые им поступки имеют некий высший смысл, и четко себе представлять, для какой высокой цели, зачем, ради чего он совершает те или иные действия.

Список использованных источников

1. Немов Р.С. Психология. В 3-х книгах. Книга 1. Общие основы психологии. - Москва: Владос, 2020. – 687 с.
2. Франкл Виктор Э. Воля к смыслу. – М.: Институт гуманитарных исследований, 2015. – 144 с.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ЯЗЫКОВЫХ БАРЬЕРОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Иванова В.Э.,

преподаватель кафедры иностранных языков

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, ДНР.*

Общение является неотъемлемой частью социальной жизни каждого человека. Чтобы соответствовать потребностям современного общества и требованиям рынка труда, молодые специалисты должны быть целеустремленными, творческими и энергичными. Свежее видение, новый взгляд на старые проблемы, является большим преимуществом будущих

профессионалов. Современная жизнь требует от молодых специалистов готовность демонстрировать хорошие коммуникативные навыки. Умение эффективно общаться на иностранном языке сегодня, в период глобализации, имеет первостепенное значение. Известный британский автор Джон Лоринг отметил, что растущая глобализация вынуждает все большее число бизнес-менеджеров и сотрудников взаимодействовать через языковые границы. В последнее время растет спрос на выпускников, которые достаточно хорошо владеют английским или другим иностранным языком, которые способны использовать язык в реальном общении и уверенно говорить. В целях достижения профессионального успеха они овладевают иностранным языком для эффективного общения и успешных переговоров с иностранным партнером. Теперь каждый человек в развивающемся обществе пришел к пониманию того, насколько жизненно важно умение свободно говорить на иностранном языке.

В настоящее время большое внимание уделяется проблемам преодоления языковых барьеров в обучении иностранному языку и повышения эффективности учебного процесса. Чтобы соответствовать требованиям современного общества, учебные программы в высших учебных заведениях все больше ориентированы на развитие коммуникативных навыков обучающихся, чем на чтение, письмо или перевод. Как показывает практика, многие выпускники сталкиваются с трудностями при попытке общения на иностранном языке, даже если они знают лексику по теме и владеют временами глаголов и другими грамматическими структурами. Многим студентам очень трудно начинать и принимать участие в разговоре, понимать собеседника и отвечать на иностранном языке.

Большинство экспертов из европейских стран в области методики преподавания и психологии утверждают, что эффективность в овладении иностранным языком в значительной степени зависит от психологической готовности человека к обучению языкам, от его мотивации и желания верить в его способности говорить на иностранном языке. Если обучающийся не

решается заговорить на иностранном языке, то это происходит из-за коммуникативных барьеров как психологического, так и лингвистического происхождения.

Э. Сыманюк рассматривает психологические барьеры как необходимое условие и важный фактор профессионального развития. По его мнению, психологические барьеры придают личностный смысл процессу обучения и определяют дальнейшее карьерное развитие человека. Первостепенное значение имеет учет психологических особенностей студентов и психологических условий, в которых протекает учебно-познавательный процесс. Только зная и учитывая все эти факторы, преподаватели смогут помочь своим ученикам преодолеть психологические барьеры на пути эффективного общения.

Главная задача преподавателей - мотивировать и поощрять учащихся, направлять их на правильный путь. Преподаватели несут ответственность за подготовку обучающихся как к экзаменам, так и к вызовам в их будущей жизни и деятельности.

Педагоги часто сталкиваются с проблемами, возникающими в больших группах, учащихся с разным уровнем владения языком. Обучающиеся имеют индивидуальные различия, которые вызывают языковой барьер. Однако, не только уровень студентов может характеризовать различия, а также и личностные черты характера (учащийся может быть слишком активным или пассивным из-за своей застенчивости); когнитивные способности (мышление); мотивация (имеют высокую мотивацию на достижение успеха в изучении иностранного языка или не заинтересованы); опыт обучения иностранному языку. Преподаватели часто сталкиваются с негативной реакцией учащихся на различного рода задания. Одной из проблем является неуверенность в себе, учащиеся боятся быть раскритикованными сверстниками или учителем из-за своего произношения, орфографических или грамматических ошибок, плохого словарного запаса, вследствие чего принимают решение вообще не говорить.

Методы организации речевой деятельности имеют первостепенное значение и могут снять психологическое напряжение как естественную реакцию на поставленную учителем задачу. Наиболее интересный подход к этому вопросу был предложен профессором Р. Мильрудом. Он указал, что деятельностные задачи коммуникативно-ориентированного обучения иностранному языку основаны на играх и свободном общении с различными видами групповой и парной работы, с использованием ролевых игр, кейсов и проектов.

Важность решения существующих проблем обязывает педагогов мотивировать и поощрять учащихся, осуществляющих коммуникативную деятельность, максимально подогревать их интерес, преодолевать страх общения лицом к лицу, иметь позитивное мышление и быть позитивными коммуникаторами. Необходимо предоставляя им больше возможностей для развития себя как самостоятельных, мотивированных и уверенных в себе личностей. Преодоление языковых барьеров способствует формированию необходимых языковых навыков для дальнейшей продуктивной профессиональной деятельности.

Список использованных источников

1. Mylrud, R.P., Maximov Y.R. (2000). Modern conceptual principles of foreign language communicative teaching. *Inostrannye yazyki v shkole*, 4, 9-15.
2. Symanyuk, E.E. (2005) Psychological barriers in professional personality development. Moscow, Russia: Moscow Institute of Social Psychology [in Russian].
3. Luring, J. (2008). Rethinking social identity theory in international encounters: language use as a negotiated object for identity making. *International Journal of Cross Cultural Management*, 8, 343

МОТИВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ В ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Карпова Н. А.,

старший преподаватель кафедры лингвистики

ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР

.

Основной задачей высшей школы является подготовка специалиста высокого профессионального уровня, а также творческой и самостоятельно мыслящей личности. Потребность непрерывного самообразования и саморазвития современного специалиста вызывает необходимость создания в вузе условий, обеспечивающих развитие творческого потенциала студентов. Умелая организация самостоятельной работы является одним из таких условий, так, как развитие навыков самостоятельной работы является одним из важных аспектов подготовки будущего специалиста.

Как известно, любая деятельность начинается с формирования ее мотивационной основы. Мотивационному аспекту учебной деятельности посвящено много исследований в области психологии и педагогики. В работах Гальперина П. Я. [1], Леонтьева А. Н. [2] и других авторов анализируются условия, способствующие учебной деятельности и предлагаются модели этой деятельности. В основе каждой из предложенных моделей лежит мотив-стимул, который должен объединять все этапы учебной деятельности и обеспечивать стойкий познавательный интерес. Для взрослой аудитории таким мотивом-стимулом является прежде всего необходимость разрешения какой-либо проблемы. Для формирования стойкого познавательного интереса необходимо построить иерархию, где один мотив-стимул является основой для решения последующей. При организации самостоятельной работы часто возникают такие проблемы, как: нечетко сформулированные задания; слишком большой объем работы; не учитывается уровень компетенции студента и другие. Для устранения подобных препятствий необходимо: четко и лаконично

формулировать задания, учитывать уровень знаний и умений студентов; опираться на требования, изложенные в программе дисциплины; рационально выбирать виды работы и дозировать учебный материал; постепенно усложнять задания; объяснять студенту практическую значимость выполняемой им работы. Самостоятельная работа студентов должна вооружить их умением выполнения курсовых и дипломных работ, а также помочь им в их дальнейшей научной деятельности. Задания для самостоятельной работы должны быть многоуровневыми по своей сложности. Для начала предлагаются задания для ознакомления с содержанием текста или другого языкового материала. Затем предлагается поиск заданной информации или другая обработка языкового материала. На следующем уровне предлагаются творческие задания. Для заданий каждого уровня должны быть сформулированы цели и четко поставлены задачи. Для оценивания результатов работы должны быть сформированы критерии оценивания. Таким образом осуществляется контроль за самостоятельной работой студента.

Одним из главных мотивов-стимулов при изучении иностранного языка, как и других предметов, является профессиональный интерес. Обучение иностранному языку в вузе обеспечивается главным образом формированием навыков самостоятельной работы с иноязычным текстом.

Одним из факторов, обеспечивающих эффективность самостоятельной работы по иностранному языку, является учет индивидуальных когнитивных способностей студентов. Студенты с более конкретным типом мышления легче справляются с четко поставленной конкретной задачей. У студентов с более развитым воображением больше интереса вызовут такие задания, как «Вообразите, что...», «Что, если...?», «Представьте себе такую ситуацию...» и др. Задания должны стимулировать мыслительную деятельность студентов и концентрацию их внимания. Правильное планирование самостоятельной работы студентов с учетом индивидуальных когнитивных способностей студентов повышает их мотивацию, формирует познавательный интерес,

творческое мышление и положительное отношение к обучению и профессиональной деятельности.

Список использованных источников

1. Гальперин П. Я. Психология. – М., 2000. – 112 с.
2. Леонтьев Н. А. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 1975. – 305с.

ЭКСТЕНСИВНОЕ ЧТЕНИЕ КАК КЛЮЧЕВАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ-МЕНЕДЖЕРОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Панина Е.А.,

*старший преподаватель кафедры иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, ДНР.*

Экстенсивное чтение - это чтение в большом объеме любых интересующих читателя книг, журналов, газет, выбранных самим обучающимся с целью получения информации о содержании прочитанного, достижения общего понимания прочитанного, как во внеаудиторное время, так и во время занятия по усмотрению преподавателя. ЭЧ нацелено на развитие устойчивого навыка чтения для понимания значения и смысла текста, усвоения лексических единиц и структуры языка; а также на развитие интереса к чтению.

То есть это альтернатива интенсивному чтению, которое означает детальное чтение со специальными целями и задачами кратких отрывков текстов с последующим анализом. Традиционно тексты для интенсивного изучения представляют собой сокращенные или незначительно адаптированные фабульные рассказы или отрывки из произведений английских и американских писателей, тексты, составленные на основе аутентичных материалов: газетно-журнальных публикаций, других научных и популярных

изданий профессиональной тематики. Предлагаемые материалы обязательно сопровождаются списками лексики встречающейся в тексте, подлежащей активному усвоению, и грамматическими пояснениями, которые затем неоднократно закрепляются в устных и письменных упражнениях с целью активного употребления.

В современной методической науке экстенсивное чтение (ЭЧ) рассматривается как: а) коммуникативный вид речевой деятельности обучающихся в процессе овладения иностранным языком; б) коммуникативная стратегия, оперируя которой обучающемуся удастся участвовать в осуществлении различных видов речевой деятельности, (таких как, например, как говорение, письмо, слушание), в том числе в осуществлении интерактивных видов коммуникации на иностранном языке, выполнении различных коммуникативных задач.

Под стратегией понимаются речевые средства, которое пользователь языка применяет для мобилизации и баланса своих ресурсов, активизации умений и навыков, для того чтобы удовлетворить коммуникативные потребности в определенном контексте и успешно выполнить поставленную задачу наиболее понятным или наиболее возможно экономным способом в зависимости от конкретной цели. Носители языка регулярно используют коммуникативные стратегии всех видов, когда стратегия отвечает коммуникативным вопросам, обращенным к ним. На наш взгляд, стратегия это принятие определенной линии действия с целью достижения наилучших результатов, умение, которое является неотъемлемой частью процесса понимания или проговаривания устного или письменного слова. Применение ЭЧ как коммуникативной стратегии может рассматриваться как реализация когнитивных принципов планирования, исполнения, контроля, коррекции в различных видах коммуникативной деятельности обучающихся: восприятия, взаимодействия, продукции и посредничества.

Актуальность темы обусловлена: а) актуализацией поиска наиболее эффективных методологических принципов и подходов к формированию

иноязычной коммуникативной компетенции в современных условиях; б) необходимостью решения общей задачи современной высшей школы – формирование идеального читателя, способного ориентироваться в потоке разноречивой информации и использовать ее для дальнейшего культурно интеллектуального и профессионального продвижения и самоусовершенствования, свободно адаптироваться к часто меняющемуся информационному пространству. В настоящее время такая задача определена как наиважнейшая многими образовательными учреждениями. Достичь этой цели невозможно, ограничившись рамками только учебной деятельности. Поэтому обучение ЭЧ должно стать приоритетным в формировании профессионально ориентированной коммуникативной компетенции. Главной целью обучения чтению на современном этапе является адаптация людей в современных, информационных условиях, умение работать с различными видами текстовой информации и использовать чтение для самообразования и саморазвития, то при выборе технологии работы с текстовой информацией и при планировании деятельности ОУ в этом направлении важно придерживаться следующих общих методологических принципов:

1. Инкорпорировать ЭЧ в обучение в процесс формирования иноязычной коммуникативной компетенции

При обучении профессионально ориентированному иностранному языку материалы для экстенсивного чтения могут быть, на усмотрение преподавателя, включены в программы и учебные пособия в виде отдельных разделов, таких, например, как «Список источников для экстенсивного чтения». При этом в такие списки не обязательно должны входить источники, содержащие тексты по специальности.

Традиционно тексты для интенсивного изучения представляют собой сокращенные или незначительно адаптированные фабульные рассказы или отрывки из произведений английских и американских писателей, тексты, составленные на основе аутентичных материалов: газетно-журнальных

публикаций, других научных и популярных изданий профессиональной тематики. Предлагаемые материалы обязательно сопровождаются списками лексики встречающейся в тексте, подлежащей активному усвоению, и грамматическими пояснениями, которые затем неоднократно закрепляются в устных и письменных упражнениях с целью активного употребления.

2. Разделить весь спектр работы над ЭЧ на этапы: 1й этап – подготовительный (выявление интереса, анкетирование, снятие языковых трудностей, определение тематики текстов); 2й этап – собственно чтение; 3й этап – результативный включает такие виды деятельности, как:

а. драматизация или презентация диалогов (если они есть в тексте);

б. ролевые игры: «мини–конференции», круглые столы, дебаты, критические обзоры, написание эссе, письмо – составление мини-брошюры, составление плана визита международной делегации, составление плана доклада на научную конференцию, реферат о культурных отличиях стран, о секретах управления и организационного поведения (в зависимости от выбора текста)

3. Роль учителя в ЭЧ это разработка индивидуальной схемы работы над экстенсивным чтением, способов вовлечения обучающихся в процесс обучения. Создать стимул это значит привлечь студентов к составлению списков книг и текстов, также работать по такому плану: поставить конкретную цель, провести анкетирование, составить список журналов, газет, книг, создать банк текстов, аудиокниг. Учителю необходимо поставить перед студентами задачу, что они должны делать и как они должны работать на результат – как для учителя, так и для студентов это важно.

Целью обучения экстенсивному чтению как стратегии овладения иностранным языком является обогащение словарного запаса, отработка разделов грамматики в контексте, расширение и углубление коммуникативных компетенций в устной и письменной речи на основе базовых знаний и умений, которые формируются при изучении дисциплины.

Ожидаемыми результатами использования ЭЧ как стратегии могут быть такие, как выработка потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, усовершенствование техники чтения на иностранном языке, приобретение устойчивого навыка осмысленного чтения, систематизации, обобщения информации, развитие компетенции рефлексивного чтения.

Осуществление программы экстенсивного чтения ставит перед учителем обширный круг задач по разработке методов и этапов работы для достижения максимального результата. Однако этой дорогой надо идти, если мы хотим подготовить высококвалифицированных и адекватно мыслящих специалистов.

Преимуществами данного метода являются следующие факторы.

Расширение знаний о мире в целом в когнитивном плане, образовательная функция чтения, изучение новых лексических единиц и повторение изученных ранее, мотивация обучающихся к чтению, так как программа ЭЧ соответствует потребностям, вкусам и интересам студентов; также улучшает навыки письма: чем больше студенты читают, тем лучше они пишут. Укрепляет уверенность в овладении иностранным языком в целом. Работа над чтением в классе традиционно фокусируется на использовании коротких текстов как для представления лексических, так и грамматических моделей, с ограниченной практикой в различных навыках чтения. Однако большое количество студентов в мире испытывают потребность в чтении для академических целей.

При обучении профессионально ориентированному иностранному языку материалы для экстенсивного чтения могут быть включены преподавателем в программы и учебные пособия в виде отдельных разделов, таких как, например, «Список источников для экстенсивного чтения». При этом в такие списки не обязательно должны входить источники, содержащие тексты по специальности.

КРЕАТИВНОСТЬ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ РЕСУРС ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ

Ситнова И. В.,

канд. социологических наук, доцент

ГОУ ВПО «Донецкое высшее общевойсковое командное училище»,

г. Донецк,

Донецкая Народная Республика.

В ситуации взаимодействия с нестандартными группами студентов, креативность спасает от неловких ситуаций, когда времени фактически нет, и необходимо создавать новое и оригинальное в самых неподходящих условиях

Креативность – это свойство ума к созданию новых, нешаблонных идей. Креативность присуща каждому человеку, но в процессе воспитания и развития, у большинства людей эти способности находятся в неактивном состоянии. Неизмеримая величина, с английского переводится как творческие способности и возможности человека.

Рассуждая по этому поводу, Дж. Гилфорд выделяет в креативности четыре аспекта:

во-первых, беглость – способность генерировать максимальное количество идей;

во-вторых, оригинальность – способность генерировать нестандартные идеи;

в-третьих, гибкость – способность к порождению широкого многообразия идей;

в-четвёртых, точность – способность придавать завершённый вид продуктам мышления

(совершенство).

Рассмотрим семь техник, которые можно использовать в процессе преподавательской работы:

1. Экспресс-техника «Рукав Василисы»: Извлечение приёмов и блоков информации из своей памяти, опыта, ассоциаций, аналогий (графики

изменений, жизненный цикл, кривая научения, универсальные притчи, шутки-заготовки). Чем больше преподаватель знает и умеет, тем богаче его «рукав». Если его интеллектуальный багаж велик, то любому термину он сможет дать определение, на любой вопрос ответит ссылкой на факты и статистические данные, любую идею подкрепит ссылкой на высказывания кого-то из великих умов. Известно правило лектора: ты можешь читать лекцию, если знаешь как минимум пять раз больше того, что успеешь сказать. Если ты знаешь ровно столько, сколько сможешь сказать в отведённое тебе время, любой вопрос повергнет тебя в шок и аудитория поймёт, что ты произносишь подготовленный текст. Глубина и ширина познаний всегда чувствуется аудиторией. Импровизация заключается в том, чтобы выбрать нужные именно для этой аудитории сведения и, возможно скомбинировав их, представить в каком-то новом сочетании. В том, что новое явление объяснить уже через известное, проведя аналогию с каким-то известным процессом. Импровизация и в том, чтобы в любой момент из «Рукава Василисы» извлечь из памяти нужное знание в использовании аналогий, подбирая синонимы иностранных слов.

2. Экспресс-техника «я отвечу вам графиком»: вычерчивание осей координат или круга. Как только появляется заготовка, в голову приходит идея, как изобразить кривую обсуждаемого процесса или форму зависимости между параметрами. Графики всё могут объяснить без слов, это наглядный и понятный язык для многих людей, особенно для логически, рационально мыслящих студентов технических специальностей. Графики иногда показательнее и убедительнее любых словесных аргументов. Если преподаватель с лёгкостью использует графики, то воспринимается как человек, который говорит на одном языке. Студенты всегда уважительно относятся к графикам, особенно к тем, которые обладают объяснительной силой. График должен быть простым и ясным. Есть три простых правила при создании графиков:

1. На графике на оси X всегда располагается аргумент, т.е. независимая переменная (время, ресурсы, уровень энергии, мотивации, количество усилий и др.).

2. По оси У отмечается функция, т.е. зависимая переменная (результативность, производительность, точность, качество и др.).

3. Если по оси Х отмечается время, то по оси У можно отмечать любой показатель, изменяющийся во времени.

Графики - универсальный способ передачи информации и создания нового знания.

3.Экспресс-техники «я отвечу вам рисунком»: рисование иллюстрации: проясняет высказывание, поставленную задачу, иллюстрирует исследуемый процесс. К рисункам можно отнести любые изображения, которые не являются графиками. Рисунок привлекает внимание, фокусирует взор всех присутствующих на одной точке. Кроме того, рисунок бывает смешным или вызывать восхищение изысканностью, если преподаватель мастерски рисует, и тогда любое изображение кажется произведением искусства, заслуживающим внимание. пока преподаватель рисует, а группа наслаждается процессом появления изображения или потешается над несуразностью рисунка, преподавателю приходит в голову какая-либо ценная идея и таким образом, ответ рисунком может пробудить три вида креативности по А.Кестлеру:

Название	Суть	Реакция
Мудрец	Открытие	Ага!
Художник	Искусство	Ах!
Шутник	Юмор	Ха-ха!

Достоинством рисунка является то, что он убедителен.

4.Экспресс-техника «я отвечу вам игрой »: Предложение провести игру-эксперимент, чтобы ответить на поставленный вопрос. Если кто-то из студентов задаёт слишком много уточняющих вопросов, то лучше предложить: «Давайте с этим поэкспериментируем! А потом постараемся ответить на все вопросы». Или: «предлагаю проверить эту идею на практике, а потом обсудить результаты» и т.п. При этом весьма вероятно, что преподаватель еще не имеет представления о том, как он будет проверять идеи на практике. Игру

придумывает на ходу игры, импровизируя или действуя по аналогии с другой игрой. И, почти не возможно, провести границу между тем, что ты придумал только что или извлёк из «Рукава Василисы». Можно использовать любую спортивную игру для того чтобы с ее помощью продвинуться в решении задачи урока.

5.Экспресс-техника «Три пункта»: иногда на сложный вопрос можно ответить так: «Мой ответ будет состоять из трёх пунктов», это могут быть три важнейшие задачи, три вывода, три рекомендации и др. Далее преподаватель произносит и записывает три важные формулировки: это могут быть три важнейших аспекта, условия, три вывода, три рекомендации, три актуальных вопроса для решения и др. опыт показывает, что на формулировки ещё хватает внимания. Если их больше, то внимание студентов рассеивается, а предмет обсуждения теряется в словах.

6.Экспресс-техника «Притча»: бывает полезно на вопросы студентов ответить ссылкой на какой-либо кейс из собственной практики или на какой-то яркий пример, можно сказать: «Я отвечу вам такой историей...», и артистично рассказывает пришедшую ему в голову историю из собственного или чужого опыта или из художественного наследия народов Мира.

7.Экспресс-техника «Передача инициативы»: переадресация задачи кому-нибудь другому. Эта техника бывает оправданной в тех случаях, когда преподаватель чувствует, что задавший вопрос студент сам очень хочет ответить на свой вопрос, что у него есть свои соображения, предложения и др. Получив вопрос или возражение, преподаватель обращается к группе: «Как можно ответить на этот вопрос?» Полученные ответы, а главное, выигранная пауза, помогает найти собственный продуктивный ответ. Во всех остальных случаях эта техника является «последним прибежищем слабой личности». Есть такие вопросы на которые преподаватель должен отвечать сам. Если чувствуешь, что тебе бросают вызов, прими его и ответствуй. Если знаешь ответ на свой вопрос, не задавай встречного вопроса, утверждай. Конечно, могут быть исключения, например, когда преподаватель предлагает

интригующую задачу или старается вопросами активировать участников. Но если чувствуешь, что наступила минута, когда должно прозвучать преподавательское слово, нельзя уклоняться от ответа и отвечать на любой вопрос, по существу. Если требуются точные знания, факты, ссылки на литературу, а преподаватель не готов их сразу предоставить, то необходимо взять паузу и добыть нужно знание в перерыве.

Ещё одной экспресс-техникой импровизации может считаться техника «кинестетических заключений», основанная на эмпатичном переживании другого, как способности чувствовать и понимать чужое состояние через воспроизведение его движений и жестов с последующей расшифровкой и интерпретацией собственных кинестетических сигналов. По мнению гуманистических психологов, воспроизводя мимику человека, легче разобраться в его состоянии, именно поэтому актёры и мимы исключительно хорошо разбираются в людях. Мы сначала действуем, потом испытываем чувства, соответствующие этим действиям (сначала плачем, потом испытываем скорбь; сначала бежим – потом пугаемся; сначала улыбаемся, потом испытываем радость). На этом же законе построена система актёрского тренинга К. Станиславского и некоторые терапевтические приёмы Г.В. Олпорта, Ф. Фром-Рейхман, которые предлагали психотерапевтам, если они затрудняются в понимании состояния клиента, принять его позу, воспроизводить его жесты, его интонации и др. Психологи отмечают, что принятие позы другого человека позволяет понять его состояние.

Выводы-рекомендации:

1. «Рукав Василисы» отличается от всех остальных техник импровизации тем, что это скорее техника быстрого поиска и применения уже имеющихся знаний, возможно в новом контексте, по аналогии с другим случаем.
2. Не знаешь, что делать - рисуй график. Как только появится система координат, появляется идея. Графики всё могут объяснить без слов, это наглядный и понятный язык для многих людей.

3. Для того чтобы собраться с мыслями, рисуй хоть что-нибудь, например, круг. Идея появится.
4. Вместо дискуссии предлагай поэкспериментировать, сыграть. Любой текст можно преобразовать в игровое действие и таким образом повысить вовлечённость участников.
5. Если не знаешь, что сказать, то объяви, что твой ответ будет состоять из трёх пунктов. «Пункты» незамедлительно явятся.
6. Не будь скучным в ответах на вопросы - рассказывай истории. если не можешь ничего вспомнить, придумывай на ходу.
7. Передавай инициативу другим, если чувствуешь, что у них есть свои идеи им хочется их высказать.

Список использованных источников

1. Де Боно Э. Латеральное мышление /Де Боно Э. – СПб.: Питер-Пабблишинг, 1997. 320 с.
2. Рунин Б.М. О психологии импровизации / Б.М. Рунин // Психология художественного творчества: хрестоматия; сост. К.В. Солченков. – Минск: Харвест, 1999. – 752 с.
3. Сидоренко Е. Технологии тренерской работы: книга для бизнес-тренеров / Е. Сидоренко. – М.: университет «Синергия», 2018. – 336 с.

СОВРЕМЕННЫЙ УМК ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ И ЕГО РОЛЬ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Черкашина Т.В,

*старший преподаватель кафедры иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, ДНР.*

В настоящее время основной целью в обучении иностранным языкам для профессионального обучения и общения в высших учебных заведениях

является развитие и формирование коммуникативной компетентности у обучающихся различных направлений подготовки.

Требования, предъявляемые к планируемым результатам обучения, заставляют профессорско-преподавательский состав тщательно подходить к вопросу выбора учебно-методического комплекса (УМК). Данная проблема актуальна при обучении иностранному языку, т.к. методика обучения иностранному языку определяет возможность создания языковой среды не только во время аудиторных занятий, но и во время самостоятельной работы.

С другой стороны, современный УМК должен быть логично и прозрачно сконструирован, чтобы обучающийся мог воспользоваться им и для самообучения.

Таким образом, УМК по иностранному языку - это совокупность обучающих средств, объединенных единой целью, содержанием и технологией обучения предмету: учебник, книга для учителя, рабочая тетрадь, а также вспомогательные диски с аудио и видео материалами (Audio CD и Class DVD) курса.

Современный, качественный учебник на иностранном языке должен отвечать следующим основным требованиям:

1. Соответствие потребностям педагогического процесса (с учетом требований программы, стандартов обучения, управления процессом обучения, взаимодействия всех элементов учебных материалов);

2. Цель (целевая ориентация, распределение начальных уровней владения языком, целостность элементов справочника);

3. Ориентация на студентов (с учетом индивидуальных особенностей, основанных на интеллектуальных навыках и уровне обучения студентов, создание идеальных условий для самостоятельной работы, различных методов работы и видов учебной деятельности и направлений подготовки);

4. Мотивация (стимуляция познавательной активности). Она выполняет следующие основные функции:

- коммуникативная направленность учебника на воспитание у изучающих иностранный язык коммуникативной и межкультурной компетенции;
- информация, представленная в учебнике по содержанию тренинга в единстве его аспектов: язык, тема, процессная деятельность, эмоциональная ценность;
- организация и управление, организация образовательной деятельности в разных форматах: индивидуальном, групповом, коллективном;
- воспитание и развитие, использование образовательного потенциала субъекта для развития личности ученика;
- методически через специфический методический подход к обучению иностранному языку [1].

В ГОУ ВПО «Донецкая Академия управления и государственной службы при главе Донецкой Народной Республики» преподавание английского языка для экономических специальностей проводится по УМК «Market Leader Pre-Intermediate Business English» для студентов 1 - 3 курсов (под редакцией David Cotton, David Falvey, Simon Kent. Издательство: Pearson ELT, 2012).
дополнительные ресурсы: www.market-leader.net

Данная линейка учебников (пятиуровневый курс делового английского языка для взрослых соответствует уровням A2-C1.) соответствует всем современным требованиям, которые предъявляются к учебным пособиям нового поколения. Market Leader - это бизнес-курс английского языка, который поможет перенести мир реального международного бизнеса в учебную аудиторию. Он был разработан совместно с Financial Times, одним из ведущих мировых источников профессиональной информации, чтобы обеспечить максимальный диапазон и подлинность международного делового контента. Курс предназначен для использования студентами, которые готовятся к карьере в бизнесе или тем, кто уже работает и хочет улучшить свои навыки общения на английском языке. Market Leader объединяет некоторые из самых вдохновляющих последних идей в мире бизнеса с использованием проверенного годами традиционного подхода подачи материала.

Курс содержит:

- тексты для чтения по материалам Financial times;
- обновленные заключительные уроки (Case Study) по материалам, предоставленным консультантами, которые успешно работают в реальном мире бизнеса;
- тексты для аудирования, отражающие глобальный характер современного бизнеса, которые также можно найти и на новом CD-ROMe;
- разделы Business across Cultures фокусируют внимание обучающихся на отдельных вопросах межкультурной коммуникации.

Содержание учебного материала делает возможными использовать различные формы организации деятельности студентов, применять новые педагогические технологии, такие, как осуществление дифференцированного подхода, проектная деятельность, индивидуальный подход и др.

Итак, на основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что современный учебно-методический комплекс «Market Leader» придает учебному процессу системность, логичность и завершенность, что позволяет реализовать общеобразовательные, развивающие и воспитательные цели при обучении иностранным языкам.

Список использованных источников

1. Асмолов, А.Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. / А.Г. Асмолов//: - Система заданий: пособие для учителя. -М.: Просвещение, 2010. – 159 с.
2. Cotton D., Falvey D., Kent S. Market Leader Pre-Intermediate Business English New Edition (course book). - Pearson Education Ltd., 2012 – 160 p. (С.В.)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ПУТЕМ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Чернушич А.Е.,

*старший преподаватель кафедры иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, ДНР.*

Сегодня, в условиях высокой мобильности населения и широких международных контактов современный человек видит в знании иностранного языка одно из неперенных условий своего успеха, карьерного роста.

Главной целью обучения иностранным языкам в любом современном образовательном учреждении является развитие коммуникативной компетенции, которая достигается с помощью реализация в учебном процессе коммуникативного подхода. Данный подход в наибольшей степени отражает специфику иностранного языка, как учебного предмета, а его реализация предполагает формирование иноязычных речевых навыков и умений путем осуществления иноязычной речевой деятельности.

Достижение цели в большой степени зависит от правильности формирования мотивации к изучению иностранного языка. Именно мотивация вызывает целенаправленную активность, определяет выбор средств и приемов достижения цели.

Цель исследования – рассмотреть и выявить условия и стимулы для усиления мотивов, побуждающих к изучению английского языка обучающихся высшей школы.

Проблема мотивации речевой деятельности актуальна на всех этапах обучения иностранному языку, в том числе, и на уровне профессионального образования, так как мотивация делает работу обучающегося осмысленной [1; 67].

Учителя-практики, не всегда правильно понимают значение терминов «мотив» и «мотивация». Понятие «мотив» включает в себя не только субъективную причину действия, но и сам процесс мотивации, состоящий из

двух понятий: мотив, как побуждение к действию, направленное на удовлетворение потребностей и мотив, как предмет, определяющий выбор направленности деятельности. Психологи делят мотивы на внешние и внутренние. В основе внутренних мотивов лежит желание получить знания, При этом сам процесс учения побуждает обучающихся к активной деятельности.

Внешние мотивы могут быть положительными и отрицательными. Положительные мотивы, как правило, основаны на осознании чувства долга и понимании роли знаний для будущей деятельности, или же желании быть одним из лучших. Отрицательные мотивы могут возникнуть, если обучающийся не находит поддержки в своем ближайшем окружении и не осознает важности данного процесса для последующего рода деятельности.

«Словарь практического психолога» интерпретирует понятие «мотивация» как систему побуждений, которые «вызывают активность организма и определяют ее направленность» [2; 408].

В исследованиях, посвященных данной проблеме отмечается, что одна из особенностей мотивационной сферы — ее динамичность, способность к перестройке [4; 96], что позволяет совершенствовать процесс обучения.

На уроках иностранного языка учебная мотивация определяется рядом специфических факторов: содержанием деятельности, ее выполнением, социальными мотивами, связанными с желанием занять определенное положение в системе общественных отношений.

В процессе обучения иностранному языку большое значение имеет дополнение учебной мотивации коммуникативной. [3; 42]. Это обеспечивает готовность к иноязычному общению, способность решать различные прагматические задачи и делает овладение языком более эффективным.

Существует также познавательная, инструментальная лингвопознавательная и профессиональная мотивация. В основе познавательной мотивации лежит потребность обучающихся в

самообразовании. Как результат, она предполагает качественное усвоение лексики, грамматики и фонетики иностранного языка.

Инструментальная мотивация определяет процесс работы над лексикой и обуславливает формирование лексической компетенции. Она считается ведущей при обучении аспектам изучаемого языка.

Лингвопознавательная мотивация характеризуется положительным отношением к самой языковой материи и к изучению основных свойств языковых знаков [5; 5]. Наличие лингвопознавательной мотивации определяет развитие коммуникативной и познавательной мотиваций.

На уровне профессионально-ориентированного обучения английскому языку, интерес к занятиям иностранного языка в значительной степени зависит от фактического уровня владения языком, личности учителя, условий его преподавания, и осознания возможности его практического использования.

Основываясь на изучении опыта исследований в области методики обучения, можно выделить следующие факторы формирования мотивации:

-личность учителя, его нравственные и профессиональные качества интеллект, культура речи, совершенное владение языком;

-социальная значимость иностранного языка: осознание обучающимися значения иностранного языка как средства общения, важности для овладения будущей профессией;

-организация учебного процесса на основе методических и общедидактических принципов (коммуникативности, функциональности, наглядности, сознательности, доступности, посильности и учета индивидуальных особенностей, учащихся).

Названные основные факторы формирования мотивации обучающихся образовательного учреждения высшего профессионального образования являются важным условием активизации интереса к изучению иностранного языка, формируют основы ответственного отношения к учебной, а впоследствии - и профессиональной деятельности.

Список использованных источников

1. Бим язык. Базовый курс. Концепция, программа. М.: Новая школа. 1995. 128 с.
2. Словарь практического психолога. Минск: Харвест, 1998. 800 с.
3. Блинов обучения: Методологический анализ определения этой категории в дидактике. М.: Педагогика, 1976. 191 с.
4. Горячев М.Д., Долгополова А.В., Ферапонтова О.И., Хисматуллина Л.Я., Черкасова О.В. Психология и педагогика: Учебное пособие. - Самара: Издательство "Самарский университет", 2003. - 187 с.
5. Рогова обучения иностранным языкам в средней школе. М.: Просвещение, 1991. 287с.

KOMPETENZENTWICKLUNG MIT MANAGEMENT-ANDRAGOGIK

Koepl O.,

*Dr.phil., Wissenschaftliche Mitarbeiterin,
Universität Stuttgart, Stuttgart, Deutschland.*

Einleitung

Durch den rasanten politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Wandel werden die Aufgaben sowie die Verantwortung von Managern immer schwieriger:

- Welche Konsequenzen beispielsweise hat die Weiterentwicklung der Informations-Technologien?
- Welche Folgen hat die Fortentwicklung des europäischen Binnenmarktes?
- Welche ökonomischen Entwicklungen entstehen als Folge der Transformation der osteuropäischen Staaten gegenüber den westlichen Volkswirtschaften?
- Wie agieren und reagieren die Wettbewerber jenseits von Atlantik und Pazifik?
- Wie werden sich Verbraucher, Vertreter der Arbeitnehmer, Beschäftigte verhalten?

Die Unternehmensführung wird komplizierter und schwieriger. Die Verantwortung der Manager für das Wohlergehen der Beschäftigten, die Sicherung der Umwelt und ihre Verantwortung für die gesellschaftliche Akzeptanz ihres wirtschaftlichen Handelns steigt. Die Frage, was einen guten von einem weniger guten Manager unterscheidet, stellt sich heute völlig anders als noch vor wenigen Dekaden. Neben exzellentem Fachwissen müssen heute Führungskräfte über strategische Kompetenzen verfügen:

- Konzeptionelle Gesamtsicht und ganzheitliches Denken;
- Offenheit für Neues und Innovationsfreudigkeit;
- Kreativität;
- Sensibilität für schwache Signale;
- Toleranz und Teamfreudigkeit;
- Visionen für die Zukunft des Unternehmens zu entwickeln.

Nach Studium und einigen Jahren Berufserfahrung ist es gerade für junge Führungskräfte außerordentlich wichtig, dass eine kompetente und zielorientierte Weiterbildung erfolgt. Die Verfahren dazu sind bekannt, aber auch verbesserungsfähig. Assessment Centers und Trainings, die nur auf sachliche Ergebnisse und eingeengte, isolierte Reaktionen zielen, eignen sich wenig zum Bewerten und Fördern persönlicher Einstellungen, sozialer Kompetenz und situationsgerechten Verhaltens. [1]

Definitionen in der Agogik

Agogik als Sammelbegriff der Sozialwissenschaften für die Lehre über das professionelle Leiten und Begleiten von Menschen jeden Alters hat das Ziel, Menschen in ihren Sozial-, Selbst- und Fachkompetenzen zu fördern und diese zu erhöhen.

Bild 1: Bereiche der Agogik [2; 3]

Der Begriff Agogik kommt auch in zusammengesetzten Wörtern vor:

Seine heute geläufige Bedeutung erlangte der Ausdruck Pädagogik (bei Kindern und Jugendlichen), in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, als die Disziplin sich aus der Philosophie und Theologie herausdifferenzierte und zu einer eigenständigen Wissenschaft emanzipierte. [5; 6]

Ab Mitte des 20. Jahrhunderts wird Andragogik (Erwachsenenbildung) zunehmend im internationalen Raum verwendet, so von Hanselmann in der Schweiz 1951, Ogrizovic 1956 in Jugoslawien, ten Have 1959 in Holland. Ab 1969 erscheint die jugoslawische Erwachsenenbildungszeitschrift unter dem Titel »Andragogija«, in der Sowjetunion führt Goncharow den Begriff »Andragogik« ab 1975 ein. Während Wissenschaftler wie Jost Reischmann [3] die Erwachsenenbildung als einen Teil der Andragogik einordneten, werden inzwischen die Begriffe Erwachsenenbildung, Weiterbildung und Andragogik in der Fachliteratur zunehmend synonym verwendet. [4]

Gerontagogik bezeichnet die Wissenschaft von der Bildung und Erziehung im Alter, der Weiterbildung älterer Menschen. Sie beschäftigt sich mit Methoden und Organisationsformen der Seniorenbildung und auch mit der Aufgabe, Menschen mittleren Alters auf den Ruhestand und die Begleiterscheinungen des Alterns vorzubereiten. Dabei greift sie auf Erkenntnisse der Gerontologie (Wissenschaft vom Altern) zurück.

Die Management-Andragogik ist Teil der Agogik wie in Bild 1 aufgezeigt. Die Management-Andragogik ist somit Teil der Erwachsenenbildung, der sich herausgebildet hat durch die Schulung von Führungskräften. Sie setzt ihre Inhalte und Methoden in Beziehung zu den jeweiligen persönlichen und professionellen Bedürfnissen, Erfahrungen und Lebenszyklen der Teilnehmer einer entsprechenden Weiterbildung. Dabei ist der laterale Lerntransfer obligatorischer Bestandteil des gesamten interdisziplinären Curriculums. [1]

Damit ergeben sich für die Institutionen der Weiterbildung in diesem Bereich zu erfüllende Anforderungen:

- Das Weiterbildungs-Zentrum, das Führungskräfte schult, muss durch aktuelle Lehrpläne mit Lernzielen, Auswahl der Dozenten und sehr moderner technischer Infrastruktur einen optimierten wissenschaftlichen und praxisgerechten Lernprozess gewährleisten.
- Die Dozenten müssen über angemessene inhaltliche und didaktische Fähigkeiten verfügen, um den aus der Praxis kommenden Führungskräften einen zielorientierten Lernprozess zu ermöglichen.
- Die Zusammensetzung der Lehrgangsteilnehmer darf nicht beliebig heterogen sein, sondern muss dem Lernziel entsprechen.
- Die Anfangs- und Randbedingungen des Lehrgangs bilden die Lebenswirklichkeit und Arbeitswelt der Teilnehmer ab.
- Der Transfer in die Praxis nach Lehrgangsende soll durch das Weiterbildungs-Zentrum unterstützt werden, um den Lernerfolg abzusichern.

Quellen

- 1 Stähli, Albert; Management-Andragogik 1; Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York; ISBN 978-3-662-08470-0; 2001
- 2 Wikipedia; Agogik (Sozialwissenschaft);
[http://de.wikipedia.org/wiki/Agogik_\(Sozialwissenschaft\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Agogik_(Sozialwissenschaft))

- 3 Reischmann, Jost; Andragogik – Wissenschaft von der Bildung Erwachsener. Alter Name für eine neue Sache. In: Beiheft zum Report. Karin Derichs-Kunstmann, Peter Faulstich, Rudolf Tippelt (Hrsg.): Qualifizierung des Personals in der Erwachsenenbildung. DIE, Frankfurt am Main, S. 14-20. ISBN 3-88513-654-6; 1996
- 4 Flitner, Wilhelm; Allgemeine Pädagogik. Stuttgart; 15. Aufl.; ISBN 3-608-91882-5; 1997
- 5 Prange, Klaus; Schlüsselwerke der Pädagogik, Band 1: Von Plato bis Hegel; Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart; ISBN 978-3-17-019605-6; 2008
- 6 Prange, Klaus; Schlüsselwerke der Pädagogik, Band 2: Von Fröbel bis Luhmann; Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart; ISBN 978-3-17-019607-3; 2009

СЕКЦИЯ 3.

ТЕХНОЛОГИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Гутник П.В.,

ассистент кафедры иностранных языков

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли

имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР

Наиболее актуальным способом в активизации учащихся процесса обучения есть ни что иное как проектирование (проектный метод), в процессе которого учащийся своими собственными силами планирует, развивает и защищает свой проект. А именно проявляет активное участие в процессе коммуникативной деятельности.

Под учебными проектом понимается комплекс различных видов работы (в том числе исследовательских, графических, поисковых, расчетных), которые учащиеся выполняют самостоятельно для того чтобы найти практический и теоретический способ решения определенной проблемы. Наиболее важными целями проектной методики выступают:

1) Умение учащихся само выражаться и само совершенствоваться, повышать мотивацию в обучении и формировать познавательный интерес среди других учащихся;

2) Способность реализовывать практически приобретенные умения и навыки, развивать речь, уметь грамотно предоставлять аргументы, обсуждать исследуемый материал, дискутировать на поставленную тему;

3) Возможность демонстрировать определенный уровень культуры, образования, социальной зрелости.

Описанные выше виды деятельности успешно реализуются с помощью игр, драматических постановок, инсценировок сказок, телевизионных программ, музыкальных представлений. В процессе исследования обобщаются знания по таким дисциплинам как страноведение, история, экология, пр.

В процессе освоения данных видов деятельности, учащиеся также творчески реализуют свой потенциал с помощью написания сочинений, осуществления переводов, написания сценариев и стенгазет.

Говоря о мультимедийных презентациях, стоит уточнить какие источники информации учащиеся используют для подготовки проектов. Это могут быть как книги, так и периодическая печать, Интернет, конспекты преподавателей, другие источники.

Целью проектного метода является развитие языковых и интеллектуальных способностей учащихся, пробуждение устойчивого интереса к изучению иностранных языков, необходимость в самообразовании. Подытоживая, можно прийти к выводу что улучшение коммуникативных компетенций, достижение определенного уровня развития языковых,

страноведческих и социокультурных знаний позволяют улучшать и осуществлять иноязычное общение.

Позиция преподавателя меняется в процессе реализации проектного и исследовательского метода на практике. По мере развития, он становится организатором познавательной деятельности, перестав быть носителем готовых знаний. Преподаватель таким образом становится соучастником исследовательского, творческого познавательного процесса, равно как консультантом и организатором самостоятельной деятельности учащихся.

Обдумывая эффективность применения проектного метода в современной школе (образовательном учреждении), можно прийти к выводу что он является одним из наиболее мощных стимулов для мотивации в изучении иностранным языкам, независимо от языкового уровня и подготовки учащихся и преподавателей.

Учащиеся и преподаватели применяют на практике знания, приобретенные и сформированные в процессе реализации речевых навыков и умений, переосмыслив их творчески и приумножив самостоятельно.

Помимо всего прочего, сложность и разнообразие форм и видов данной технологии подразумевает под собой наличие меж предметных связей, которые позволяют дать учащемуся наиболее яркое представление о мире, в котором живёт, о взаимосвязи явлений и предметов, взаимопомощи, многообразии материальной и художественной литературы.

Главный упор делается на развитие образного мышления, понимание причинно-следственной связи и логики событий, равно как и на самореализацию и выражение не только учащихся, но и преподавателей.

Методика проектов требует от преподавателя тщательнейшей подготовки, профессионального мастерства, эрудиции. Наиболее актуальное условие эффективности учебной деятельности – атмосфера позитива, взаимопомощи, доверия, творческих амбиций и поощрения познавательной активности учащихся. На современном этапе под учебным проектом понимают

интегрированное дидактическое средство развития, обучения и воспитания, позволяющее вырабатывать и развивать специфические умения и навыки.

Под последним подразумевают:

- 1) Проблематизацию процесса обучения;
- 2) Планирование

Говоря о проектной методике, следует отметить тот факт, что она требует от преподавателей наиболее тщательной подготовки, высочайшей эрудиции и умения профессионально преподнести материал. Ключевым условием в достижении эффекта в процессе обучения выделяют атмосферу доброжелательности, взаимную поддержку, высокий уровень доверия, развитие творческих потенциалов учащихся, равно как и высокие оценки активности учащихся и других преподавателей. В настоящем мире понятие учебный проект подразумевает под собой интеграцию дидактических средств развития, обучения и воспитания, которые помогают выработать и развить определенные навыки и умения: 1) проблематизации 2) планирования 3) рефлексии и самоанализа 4) презентации 5) исследовательской работы.

В процессе использования проектной методики, наиболее важным аспектом является гуманизация процесса образования, поскольку учащиеся имеют разный уровень языковой подготовки и принимают участие в работе согласно своим возможностям.

Список использованных источников

1. Бим И.Л. .Личностно- ориентированный подход -основная стратегия обновления школы /И.Л.Бим //Иностранные языки в школе.-2002-№2-с.11-15
2. Великанова А.В . Компетентностно-ориентированный подход к образованию/выпуск 2, Самара: Профи-2007-92с.
3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учебное пособие для студентов педагогических вузов и системы повышения квалификации пед. кадров/ Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е.Петров.-М.: Академия,2004-272с.

ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ

Захаров Р.В.,

преподаватель кафедры иностранных языков

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при

Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, ДНР.

В связи со стремительным распространением пандемии в мире учреждения высшего образования начали внедрять новейшие образовательные технологии, методы и формы предоставления образовательных услуг и преподавания иностранных языков. На пути к обеспечению качественного образовательного процесса на помощь современному преподавателю пришли образовательные программы, приложения, онлайн видео и аудио ресурсы, а также платформы на просторах Интернет-пространства. Сегодня владение иностранными языками свидетельствует о высоком профессионализме специалиста в любой отрасли. Качественное образование на современном этапе развития нашего государства обычно предусматривает овладение студентами иностранными языками независимо от специальности.

Мировая пандемия диктует новые правила обучения и преподавания в учреждениях высшего образования. Переход на дистанционное обучение требует незаурядных профессиональных навыков у преподавателя и умений к самостоятельному труду у студента. Конечно, изучение иностранного языка дистанционно практиковалось задолго до перехода на вынужденное онлайн-обучение, однако живая коммуникация преподавателя и студента является необходимым условием качественного предоставления образовательных услуг и овладения последними учебного материала.

Дистанционное обучение – это не заочная форма обучения или самообразования. Оно базируется на целях очного обучения. Хотя способ и специфика подачи учебного материала и формы взаимодействия преподавателя и студентов существенно отличаются благодаря новым возможностям

информационной среды. Вызванный мировой пандемией, незапланированный и резкий переход высших учебных заведений на дистанционное обучение бросил вызов преподавателям иностранного языка, а именно их способности предоставлять качественные образовательные услуги, а студентам – умению овладеть самостоятельным обучением.

Рассмотрение и анализ организации обучения иностранному языку дистанционно на базе компьютерных технологий показал, что дистанционное обучение иностранным языкам имеет свою специфику, обусловленную тем, что предполагает обучение различным видам речевой деятельности. Естественно, что для обучения таким видам речевой деятельности, как чтение и письмо, можно в значительной мере ограничиться сетевым курсом, поскольку особенности этих видов речевой деятельности не требуют сами по себе объемной графики и даже значительного по объему звукового сопровождения. Тем не менее, при обучении говорению, произношению и аудированию ограничиться только текстовыми файлами не удастся, необходима опора на звуковое сопровождение, а также создание различных ситуаций, которые стимулируют устные высказывания субъектов обучения, то есть возникает потребность опоры на иллюстративный материал.

Однако дистанционное овладение иностранным языком имеет определенные преимущества перед аудиторным изучением. К ним относятся следующие:

1. Онлайн обучение вызывает вынужденное приобретение как студентами, так и преподавателями навыков работы с новейшими технологиями. Параллельно с усвоением языка другого народа студенты получают возможность усовершенствования умений и навыков работы с разнообразными образовательными ресурсами и программами, работу в которых предлагают им преподаватели во время дистанционного обучения.

2. Дистанционное образование дает мощный толчок к развитию навыков самостоятельной работы, которые являются чрезвычайно важными при изучении иностранного языка. Самостоятельная внеаудиторная работа при

изучении иностранного языка способствует формированию речевой, учебной, профессиональной компетенций, развитию самостоятельности как необходимой черты становления и совершенствования личности, формированию позитивного отношения к процессу непрерывного самообразования.

3. Как следствие предыдущего пункта, освоив навыки самостоятельного обучения, студент развивает умение правильно и эффективно организовывать свое время. Эффективное планирование своего времени непременно помогает достичь успеха в овладении иностранным языком.

4. Не менее важным преимуществом дистанционного обучения является доступность учебных ресурсов в любое время. По сравнению с аудиторными занятиями, которые проходят исключительно в указанное время, при дистанционном обучении студент имеет непрерывный и круглосуточный доступ к учебным материалам, предложенным преподавателем на том или ином учебном ресурсе.

5. Гибкость дистанционного образования предполагает, что и преподаватель, и студент могут организовывать свое время и выполнять каждый свои задачи (преподаватель – предоставление и проверку заданий, а студент – их выполнение) в удобное для них время и в удобном темпе.

Как видим, переход на дистанционное обучение имеет достаточно положительных моментов, способствующих как общему развитию личности студента, так и его освоению иностранного языка. Однако, как оказалось в ходе образовательного процесса на дистанционной основе, такое обучение имеет и определенные недостатки. Общеизвестно, что изучение иностранного языка, всегда требует непосредственного взаимодействия преподавателя и студента. На первый план здесь выходит именно обратная связь. По своей природе обратная связь со стороны преподавателя является реагирующей (возникает после ошибки, совершенной студентом). Иногда она может возникнуть даже до появления ошибки, но это может произойти только во время занятий в аудитории. Проблема обратной связи в процессе дистанционного обучения

заключается в том, что преподаватель не всегда может предсказать, когда именно будет нужна обратная связь и, таким образом, просто осуществляет исправление ошибки тогда, когда студент готов к этому в процессе общения.

Важной составной частью преподавания иностранного языка дистанционно является применение аудио и видеоматериалов в процессе обучения. Ограниченность живого общения должна компенсироваться другими видами деятельности, а применение аудио и видеоматериалов в онлайн-обучении способствует становлению коммуникативной компетенции студентов, развивая их навыки слушания (восприятие иностранной речи на слух во время прослушивания аудиофайлов или просмотра видео) и говорения (дальнейшего обсуждения прослушанного или просмотренного материала с одногруппниками или преподавателем).

Итак, подготовка квалифицированного специалиста в условиях дистанционного обучения требует немалого профессионализма со стороны преподавателя и усердия со стороны студента. С целью обеспечения качественного преподавания иностранного языка в условиях дистанционного обучения преподаватель должен: иметь навыки работы на образовательных платформах; уметь пользоваться современными мессенджерами и программами, которые помогут обеспечить постоянство, качество и полноту предоставления образовательных услуг. В свою очередь, образовательный процесс требует двустороннего взаимодействия преподавателя и студента. Поэтому студент обязан ответственно относиться к выполнению заданий, "посещать" все онлайн-занятия по расписанию и добросовестно выполнять упражнения, предложенные для самостоятельной проработки.

К ВОПРОСУ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ

Иванова Н.Г.

*старший преподаватель кафедры иностранных языков
ГОУ ВПО ЛНР «Донбасский государственный технический институт»,
г.Алчевск, ЛНР*

На современном этапе политико-экономической ситуации, как в мире, так и в России, знание иностранного языка является одним из важнейших критериев оценки профессионализма будущего специалиста, которому в процессе профессиональной деятельности необходимо работать с информацией, которая доступна мировому сообществу, а также уметь общаться с зарубежными коллегами на профессиональном и социально-бытовом уровнях.

В современных условиях в техническом вузе меняется статус иностранных языков в системе высшего профессионального образования. Становится важным приобретение не только специальных знаний, но и успешное овладение иностранным языком, при этом цели и содержание обучения иностранным языкам ориентированы на профиль специальности.

Учитывая точку зрения о том, что иностранный язык - это инструмент будущей профессиональной деятельности, педагоги высшей школы ставят задачу формировать не только языковые и речевые умения и навыки, а предоставлять информацию в профессиональной сфере за счет использования профессионально направленных иноязычных текстов, овладение профессиональными терминами, обучение профессионально-ориентированному переводу.

На сегодняшний день в связи с ситуацией в мире система дистанционного обучения приобрела особую актуальность. Общая доступность Интернета и простота его использования способствовали достаточно быстрому переходу вузов на дистанционное обучение в условиях объявленного по всему миру карантина. Вопросы теории и практики дистанционного обучения, требования, предъявляемые к курсам дистанционного обучения, педагогические технологии, применяемые в дистанционном обучении, рассматривались

Е. Полат, М. Моисеевым, В. Быковым, В. Гриценко, С. Кудрявцевой. Основные вопросы организации учебного процесса дистанционного обучения иностранным языкам разрабатывались Е. Полат, М. Бухаркиной, В. Олейником, Н. Корсунской, П. Таланчук.

Так, Е. Полат рассматривает дистанционное обучение и как форму, и как одну из составляющих всей системы образования, при которой взаимодействие преподавателя и студентов осуществляется на расстоянии и отражает все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения), которые реализуются специфическими средствами Интернет-технологий [1, 216]. Самостоятельная учебная деятельность студентов выходит на передний план учебного процесса. С одной стороны, присутствуют положительные стороны дистанционного обучения, поскольку такая форма работы со студентами обеспечивает возможности: 1) оперативной передачи на любые расстояния информации любого объема, любого вида (визуальной и звуковой, статической и динамической, текстовой и графической); 2) хранения информации в памяти компьютера в течение нужного времени, ее редактирование, обработку, печать и т.д.; 3) интерактивности с помощью специально создаваемой для этих целей мультимедийной информации и оперативной связи с преподавателем; 4) доступа к различным источникам информации. Однако, с другой стороны, специфика дисциплины «Иностранный язык профессионального направления» для студентов технических вузов связана, прежде всего, с тем, что обучение направлено не на усвоение основ наук, а на овладение новым языком, способами использования этого языка - аудирование, говорение, чтение и письмо. Другой специфической чертой иностранного языка является ее предметность, профессиональная направленность, что означает необходимость обучения иностранному языку для дальнейшего общения в профессиональной сфере. При этом цель обучения иностранному языку состоит в формировании у студентов технических вузов коммуникативной компетенции.

Система дистанционного образования сама по себе способствует эффективности усвоения иностранного языка студентами неязыковых специальностей, ведь она позволяет увеличить объем языковой практики, используя возможности интернет-сервисов, привлекая носителей языка и организуя общение с ними. Однако, следует также учитывать особенности усвоения и восприятия иностранного языка студентами, которые выбрали техническую специальность. Преподавая иностранный язык профессионального направления в системе дистанционного образования, преподавателю необходимо поддерживать и стимулировать мотивацию своих студентов именно к самостоятельной работе, которая при дистанционном обучении занимает ключевое место. Переход на систему дистанционного обучения ставит перед преподавателями вузов задачи освоения и внедрения современных образовательных и технических средств, а также разработки дистанционных курсов, каждый из которых представляет собой особым образом сконструированную систему обучения в интернет-среде.

Таким образом, дистанционное обучение способствует реализации современной образовательной парадигмы, неотъемлемыми компонентами которой являются личностно-ориентированное обучение, индивидуализация и дифференциация учебной деятельности, возможность автономного обучения, самообразование и саморазвитие учащихся [2]. Отбор и организация содержания обучения иностранному языку студентов технических вузов в дистанционном режиме зависят от цели, выбора модели дистанционного обучения, возможностей программного обеспечения, компетентности преподавателей и готовности обучающихся к взаимодействию в сети.

Список использованных источников

Полат, Е. С. (2004). Теория и практика дистанционного обучения. Москва: Академия.

Зенина, Л. В. & Каменева, Н. А. (2013). Обучение студентов деловой переписке на английском языке. Открытое образование, 6. 76-79.

MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES

Ильченко Л.Г.,

*старший преподаватель кафедры иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, ДНР.*

It should be noted that at present, the following two areas have been identified in education: technological and humanistic.

The technological direction in the organization of the pedagogical process is aimed at the effectiveness of training, the development of criteria for learning, evaluation, presentation of information and stages of its learning, specification of educational goals, correction of feedback, full mastering of knowledge, skills and abilities. It is implemented using "learning technology".

The humanistic direction in the organization of the pedagogical process is aimed at the formation and development of the individual, critical, creative thinking of the pupil and is implemented using learning models, primarily research, communication and dialogue, discussion and game.

The teacher must take into account and skillfully combine both directions in their professional activities, humanize the educational process by using existing and implementing developed educational technologies. "Taking them as a general idea, they should be based on the principles of a humanistic worldview that ensure the formation of such personal qualities as awareness of the unity of nature and man, rejection of authoritarian thinking, tolerance, a tendency to compromise, respect for other people's opinions, other cultures, values and faith," A. Pekhota believes.

Modern educational technologies enrich the educational process through the introduction of active, analytical, and communicative learning tools, provide a link between the theory and fundamental approach in science with practice and applied research that changes the ideas of teachers and students about educational activities, form modern competencies for future specialists who meet the requirements of the labor market, provide the development of analytical, organizational, project, and communication skills, and the ability to make decisions in uncertain situations, the

ability to build and manage individual educational programs is a resource for changing the content of education and the structure of the educational process in accordance with international requirements.

Today, there is no single clear definition of the concept of "educational technology". In addition, to this day, the question of the existence of educational (pedagogical) technology as a learning tool that every teacher can master remains debatable. Some believe that it is possible to form a personality with certain pre-defined properties, for which in the process of training and education you need to use certain algorithms- pedagogical technologies. For others, the educational process is creativity, knowledge and transformation of the world, yourself and other people in it, so there can be no pre-defined steps or programs.

In scientific and pedagogical literature there are widely used concepts "educational technology", "pedagogical technology", "technology education", "technology", "technology in education", "technology education," which indicates recognition of the educational technology as an important factor of the educational process. Researchers are trying to find out their essence, features, and correlation.

The term "educational technology" first appeared in the United States in the 30-s of the last century. According to A. Pekhota, there are three stages in the development of pedagogical technology, each of which is characterized by the advantage of a particular trend.

The main trend of the first stage (1920-1960) was to improve the quality of teaching, which was seen as the only way to lead to effective learning. Attempts were made to improve the effectiveness of teaching by raising the information level of training using mass communication media.

The second stage (1960-1970) was characterized by a shift in emphasis on the learning process, which is associated with the development of the concept of programmed learning, which required strict consideration of age and individual differences of students. Attention to the learning process has led to the realization of the fact that it determines the teaching methodology and is the criterion for success in general.

The third stage, the modern one, is characterized by the expansion of the sphere of pedagogical technology. If earlier its functions were actually limited to servicing the learning process, nowadays pedagogical technology claims to play a leading role in planning, organizing the learning process, developing methods and teaching methods. A characteristic trend in the development of modern pedagogical technology is the use of system analysis in solving practical issues related to the creation and use of educational equipment and technological training tools.

Modern educational technology in an educational institution is scientifically validated and normalized with the purpose of training, educational content, location and period of study the system of forms, methods, means and procedures used to organize and implement joint training activities for teachers and students. So, whatever definitions scientists give to the concepts of "technology", "educational technology", "pedagogical technology", "learning technology", all of them are aimed at achieving the planned learning outcomes and improving the effectiveness of the educational process as a whole. In this regard, it is legitimate to distinguish between such concepts as "educational technology", "pedagogical technology", "technology of training (education, management)", since each of them has its own hierarchy of goals, tasks, and content. They combine educational, pedagogical technology, as well as the technology of training (education, management) relevant for a certain historical stage of educational concepts, pedagogical paradigms (systems of views).

Educational technology reflects the overall strategy for the development of education, a single educational space. The purpose of educational technologies is to solve strategic tasks for the education system: forecasting the development of education, designing and planning goals, results, main stages, methods, and organizational forms of the educational process. Such educational technologies are educational concepts, educational laws, and educational systems.

Among modern innovative training technologies, Russian researchers S. Mukhina and A. Solovyova distinguish active non-traditional lectures, discussion methods (discussion, interview, round table, press conference, brain-storming), analysis of specific situations, role - playing, business and blitz games. A. Gorbich,

analyzing modern educational technologies of teaching the Russian language, identifies such technologies: subject-oriented, University technologies, personality-oriented, dialogue, game, computer technologies.

Pedagogical technology reflects the tactics of implementing educational technologies in the educational process under certain conditions. Pedagogical technologies accumulate and Express General features and patterns of the educational process, regardless of the specific subject. Each specific pedagogical technology reflects the model of educational and managerial processes in an educational institution, combines their content, forms and means. It can also cover specialized technologies used in other fields of science and practice: electronic, new information technologies, industrial, printing, and so on.

Learning technology. This type of technology models the path of mastering a specific educational material (concept) within the relevant academic subject, topic, or question. In many ways, it is close to a separate method. Didactic technology covers the content, forms, and methods of teaching. Specific contents, forms and methods are also inherent in the technology of education or management.

Basing on the analysis of the works of foreign and domestic researchers (V. Bepalko, B. Bloom, M. Clarin, I. Maraev, etc.), I. Nikishina identifies the features inherent in pedagogical technologies: diagnostic goal formation, effectiveness, economy, algorithmization, projectability, integrity, manageability, adjustment, visualization.

Scientists distinguish the following principles of modern educational technologies: the principle of educating learning; the principle of developing learning; the principle of creating success in learning, development, education, the principle of one hundred percent feedback; the principle of regular reviewing; the principle of optimal mental activity, the principle of maximum participation of students in the educational process; the principle of orientation to the zone of immediate development, the principle of uniting teachers and students with common goals. The choice of educational technology is always a choice of strategy, priorities, interaction system, training tactics and style of work of the teacher with students.

INTERACTIVE METHODS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES

Kolomiiceva Kristina A.,

post – graduate student, Department of Foreign Languages,

*SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under
the Head of Donetsk People’s Republic»,*

Donetsk, the DPR

For a long time, higher education has been looking for and developing innovative teaching technologies aimed primarily at developing the analytical and creative abilities of the individual. A number of requirements are imposed on these technologies, among which the following can be distinguished: activity-creative character, focus on supporting the individual development of the student, providing the student with the necessary space for making independent decisions, the choice of content and teaching methods and behavior.

Interactive teaching methods meet all of the above requirements and are easily integrated into the educational process.

The interactive method (from the English Inter - "between"; act - "action") is a way of interaction, a mode of dialogue, conversation. It is focused on broader interaction of students not only with the teacher, but also among themselves, and on the dominance of students' activity in the educational process. These methods are most consistent with the person-centered approach, since they involve collaborative learning (collective, collaborative learning), and both the student and the teacher are subjects of the educational process. The role of the teacher is being transformed, he acts as an organizer of the educational process, a group leader, a facilitator and a creator of conditions for student initiative.

The educational process proceeds in such a way that almost all students are involved in the learning process, they have the opportunity to understand and reflect on what they know and think. The joint activity of students in the process of learning, assimilation of educational material means that everyone makes their own individual

contribution; there is an exchange of knowledge, ideas, and methods of activity. This happens in an atmosphere of goodwill and mutual support, which allows students not only to gain new knowledge, but also to develop communication skills: the ability to listen to the opinion of another, weigh and evaluate different points of view, and participate in discussions. , and work out a joint solution. The educational opportunities of interactive forms of work are also significant. They promote the establishment of emotional contacts between students, teach how to work in a team, relieve the nervous load of students, and help to experience a sense of security, mutual understanding and their own success.

The modern education system in higher educational institutions does not have the possibility of an individual approach due to many circumstances: a rigid curriculum is the same for all students, a reduced number of hours, the predominance of forms and methods of teaching that leave no room for creativity, weak educational motivation of students, randomness in choosing a profession ... And, perhaps, it is precisely interactive teaching methods in combination with traditional ones that will allow the formation of active cognitive and mental activity of students, work out the communicative competencies of students in various forms, increase motivation to study the subject and create a favorable environment. atmosphere in the lesson; And what is important, the use of interactive methods in the pedagogical process encourages the teacher to constant creativity, improvement, changes, professional and personal growth, development.

ИНТЕРНЕТ-МЕМ КАК КРЕАТИВНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Матвейчева Ю. О.,

*канд. культурологии, доцент, доцент кафедры иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе ДНР»,
г. Донецк, ДНР.*

XXI век – время стремительного развития, прогресса, гибридизации и интенсификации всех сфер жизни: экономики, психологии, культуры, науки, образования. Его основным признаком является расширение коммуникативного пространства человека благодаря Интернет-технологиям: появление новых форм Интернет-общения (чаты, блоги, мессенджеры) и увеличение использования социальных сетей (Twitter, Instagram, FlipChat).

«Виртуальная языковая личность крайне креативна в выборе и использовании лингвистических средств общения» [2, с. 189]. В образовательном процессе преподаватель выступает креативной дискурсивной личностью. Он должен выбрать необходимые лингвистические средства, чтобы четко объяснить и донести материал студентам. Особенно важным это является при изучении иностранного языка. Информатизация образования способствует использованию преподавателем новой техники обучения интернет-мемов.

Впервые термин «интернет-мем» нашел свое отражение в книге профессора из Оксфорда Р. Докинза «Эгоистичный ген». Автор определил мем как «единицу, которая транслирует культурную информацию от человека к человеку (мода, устойчивые слова, мелодии и др.)» [1, с. 356].

Интернет-мемы получают вербальные (медиамемы), невербальные (гифы) и гибридные (креализованные мемы) формы. Они являются определенным новым вербально-визуальным языком. Их конститутивными признаками являются юмористичность наполнения и быстрое распространение через социальные сети, что может стать полезным инструментом для обучения. Поскольку мемы несут в себе комическую составляющую, то становятся очень популярными среди студентов, создавая благоприятную образовательную среду.

Согласно результатам работы на практических занятиях со студентами, наиболее эффективными способами привлечения мемов для обучения иностранному языку являются:

1) Использование существующих мемов для ознакомления студентов с новым материалом. Подготовленные заранее интернет-мемы в соответствии с новой темой помогают преподавателю привлечь внимание студентов и актуализировать их фоновые знания по дисциплине. Например, для ознакомления студентов с личностью и творчеством В. Шекспира можно использовать следующий мем, который вызовет интерес к теме благодаря юмористической составляющей (I think I'll make a love story. Everybody dies. – парадокс). Мемы могут вызывать дискуссии и дебаты, поскольку они касаются текущих событий или социальных проблем. Кроме того, информация, получаемая студентами из мема, помогает создать целостное понимание изучаемой культуры.

2) Создание новых мемов студентами с целью углубления знаний и использования их на практике. Этот метод является действенным в качестве проектного задания после обработки нового материала и его повторения. Студенты используют творческие и критические навыки, создавая мемы самостоятельно. Существует большое количество инструментов, которые помогут студентам в этой задаче: Quick Meme, Meme Generator, Img Flip, Make meme, Reddit.com и др. Каждый из них имеет большое количество готовых шаблонов, что позволяет легко создавать собственные. Единственное, что студентам нужно сделать, это добавить соответствующий текст.

Таким образом, привлечение Интернет-мемов в образовательном процессе консолидирует в себе ряд функций:

- а) познавательную (осмысление материала через образец);
- б) коммуникативную (создание когнитивного образа);
- с) методологическую (активизация междисциплинарных связей).

Интернет-мемы позволяют создать не только комплекс обучающих задач, но, что самое важное, облегчают процесс получения знаний студентами (юмор, легкость понимания и актуальность).

Список использованных источников

1. Докинз, Р. Эгоистичный ген / Р. Докинз. – М.: АСТ:CORPUS, 2013. 512 с.

2. Shifman, L. Memes in digital culture / L. Shifman. – Cambridge: MA, The MIT Press, 2014 – 200 p.

FLIPPED CLASSROOM APPROACH IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES TO UNIVERSITY STUDENTS

Рева А.О.,

*заведующий отделом международных связей,
старший преподаватель кафедры иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк,
Донецкая Народная Республика.*

New life realities and changes taking place in all spheres of life challenge the education system, requiring it to keep up with the times.

Today, an educational institution is not so much a source of information as it teaches how to acquire knowledge. Now, instead of passive listening to information delivered by a teacher and reproducing it, there is a need for a new system that could increase the amount of material learned and improve its presentation. In this context, it is worth paying attention to a flipped classroom approach, which will make the education system as effective and student-centered as possible.

Flipped classroom is a principle of teaching, according to which the main assimilation of new material by students takes place at home, classroom work is allocated for completing assignments, exercises, doing practical research, and individual consultations of a teacher. The principle was proposed in 2007 at Woodland School in Colorado (USA) by two chemistry teachers Jonathan Bergmann and Aaron Sams. They began creating short video podcasts of lecture material for students to watch at home. The lessons were devoted to laboratory work, as well as answering students' questions.

Flipped classroom is an innovative technology of teaching foreign languages to university students as well. It is a set of forms, methods, techniques and means of teaching using Internet and multimedia resources.

The flipped classroom approach is used in foreign language teaching by integrating the mobile internet technology with classroom teaching and course materials, to address the disconnections between teaching software and materials in the process of teaching, with a view to comprehensively improve language learning in terms of time and space and truly realize borderless learning.

The flipped classroom approach has four elements which teachers have to take into consideration while using it. Its properties, which its English correspondence is “flip”, are explained like this by referring first letters:

- F (flexible environment): it indicates provision of time and place flexibility of learning;

- L (learning culture): in the traditional teacher-centered approach the source of knowledge is a teacher. in the flipped classroom approach there is transition from a teacher-centered approach to a student-centered one;

- I (intentional content): flipped classroom educators both think about how education is used to provide fluency and how they can develop cognitive understanding of students;

- P (professional educator): The responsibility of flipped classroom educators is more than the ones using traditional approach. Flipped classroom educators continuously observe students during the course, evaluate their studies and make feedbacks.

Flipped classroom, which is often confused with distance learning, is a direct component of the latter, as well as a form of blended learning.

The described approach to teaching is an alternation of components of full-time and distance learning. E-learning takes place outside an educational institution, practical activities are carried out during a training session - students do their usual homework, take part in individual and group discussions. Thus, we can say that educational activities have been reversed: during extracurricular activities, new material is mastered, and homework is done in a classroom. This method of forming a learning process does not require the allocation of additional funds and premises.

The nature of teacher's and student's activities is changing. From the source of knowledge, a teacher turns to a facilitator (a person who ensures successful group communication), a consultant, a tutor, encouraging students to do independent research and work together. A student ceases to be a passive participant in the educational process, and along with a teacher takes part in setting goals and objectives of each lesson, determines a plan of their work, chooses the means and ways to achieve their goals, actively participates in the evaluation of one's own activities and peers' activities.

In a flipped classroom model, a student plays the main role in the learning process. Foreign literature demonstrates the described transition as a change in the role of a teacher from "sage on the stage" to "guide on the side".

The advantages of the flipped classroom approach are the following:

- it increases the interactive period within the class;
- teachers have a lot of time to help students, explain all the issues that caused difficulties;
- students do not ignore homework because they did not understand the explanation of a new material during the lesson, since traditional homework is done in a classroom, with the support and assistance of a teacher;
- students do not feel awkward or embarrassed by going through the same material for several times until they understand it; after watching the video, students write down questions that arise for a teacher to answer;
- in a classroom a teacher has an opportunity to organize a learning process efficiently, involving all students in different types of activities;
- using the Internet educational opportunities, various forms of communication between students contributes to the formation of students' critical thinking, responsibility for their own learning, other intellectual abilities and key competencies.

In addition to many advantages, the approach has its drawbacks. It can be difficult for many students to take responsibility for their own learning. The lack of self-organization skills and ability to conduct independent educational and research

activities of some students can lead to lagging behind their peers and to a loss of interest in the subject being studied.

The biggest disadvantage for teachers is not preparing or broadcasting themed training videos but preparing within class activities and integrating them to the flipped classroom approach. In contrast to what is known, this method increases the duty of teachers instead of relieving.

Thus, using the flipped classroom approach leads to the primacy of a student. It becomes possible to cooperate more closely during the educational process. Students cease to be passive participants of the latter

. The approach allows to assign responsibility for their own knowledge to students, thereby giving them an incentive for further creativity, directing the learning process towards practical application of the acquired knowledge.

ВИДЕОРОЛИК КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Середа В. В.,

*старший преподаватель кафедры иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе ДНР»,
г. Донецк, ДНР.*

Сложившаяся эпидемиологическая ситуация мире в 2020 году повлияла на все сферы жизни современного общества. В частности, с начала весны 2020 года учебные заведения были вынуждены перейти на удаленный – дистанционный режим работы с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Вынужденный переход на дистанционный формат обучения явился серьезным потрясением для всей образовательной среды. При переходе на удаленное (дистанционное) обучение преподаватели столкнулись с

проблемой потери интереса студентов к изучению иностранного языка, и, как следствие, со снижением мотивации к процессу обучения, в целом.

Вообще, повышение мотивации у студентов всегда является одной из основных проблем. Мотивация – это процессы, определяющие движение к поставленной цели, это факторы, влияющие на активность или пассивность поведения. Главным звеном мотивации является побуждение – поведенческое проявление удовлетворения своих потребностей. Именно мотивация вызывает целенаправленную активность, определяет выбор средств и приемов, их упорядочение для достижения цели [1].

С началом периода удаленного образования большую распространенность получило использование Интернет-ресурсов в системе образования, так как преподавателю необходимо поддерживать постоянный интерес студентов к изучению иностранного языка. Так, хорошим подспорьем провокации роста мотивации к обучению иностранному языку в формате дистанционного обучения является использование небольших видеороликов, размещенных на сайте YouTube. Например, социальной рекламы, что позволяет акцентировать внимание студентов и на иностранном языке, и на социальных проблемах общества, искать пути их решения. При подготовке к занятию преподавателю необходимо, кроме определения видео, соответствующего теме занятия, разработать задания, начиная с определения ключевых лексических единиц и терминов, которые являются базовыми для понимания информации. Разрабатываются лексические задания вводного характера, в которых студенты знакомятся с активным вокабуляром. Далее студентам предлагаются задания, содержащие вопросы на формирование смысловой догадки на этапе до просмотра видео. Такие задания позволяют нивелировать страх понимания слов и речевых структур, употребление которых будет активизировано в видеоролике. Развитие языковой догадки у студентов при обучении аудированию позволяет снять барьеры понимания смысла высказывания, в котором употребляется новая лексика и, как следствие, смысла информации в целом. Неуверенность в собственных знаниях и возможностях, «боязнь»

усвоения новой информации на иностранном языке - все это ведет к снижению мотивации изучения иностранного языка.

После просмотра видео студентам предлагаются задания на определение и употребление соответствующего термина в предлагаемом контексте, закрепление новых терминов в заданиях на соотнесение их с дефинициями. В ходе дальнейшего вовлечения студентов в обсуждение им предлагаются гипотетические вопросы, побуждающие обучаемых к развитию предположения согласно информационному содержанию; личностно ориентированные вопросы, стимулирующие студентов к выражению личностного отношения по теме обсуждения. Эффективными являются провокационные утверждения, которые позволяют студентам высказывать личностную позицию с предоставлением ее обоснования [2].

Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что проведение занятия в дистанционном формате с использованием видеоролика, сделают его более интересным и насыщенным, стимулирует учебно-познавательную деятельность, что, в свою очередь, повысит мотивацию студентов к изучению иностранного языка.

Список использованных источников

1. Поддубная Я. Н. Особенности мотивирования студентов вузов при обучении английскому языку в условиях дистантного образования / Я. Н. Поддубная, А. С. Мартынова, 10.23670/IRJ.2020.102.12.127 // Международный научно-исследовательский журнал. — 2020. — № 12 (102) Часть 4. — С. 78—82. — URL: <https://research-journal.org/pedagogy/osobennosti-motivirovaniya-studentov-vuzov-pri-obuchenii-anglijskomu-yazyku-v-usloviyah-distantnogo-obrazovaniya/> (дата обращения: 16.01.2021.).

2. Танцура Т.А. Проблема мотивации студентов к изучению иностранного языка в период перехода на дистанционный формат обучения // МНКО. 2020. №3 (82). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-motivatsii-studentov-k-izucheniю-иностранного-языка-в-период-перехода-на-дистанционный-формат-обучения>

izucheniyu-inostrannogo-yazyka-v-period-perehoda-na-distantionnyy-format-
obucheniya (дата обращения: 16.01.2021).